

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les dessous de la Conférence économique de Moscou</i>	1	Tchécoslovaquie : <i>Autour de la déchéance de M. Slansky</i>	22
<i>Dans les prisons de Kharkov à l'époque de Iéjov</i>	3	<i>Une économie effondrée — Des ouvriers apathiques</i>	25
<i>La situation en Albanie</i>	5	Pologne : <i>Arts et lettres planifiés par le Politburo</i>	25
<i>L'espionnage soviétique aux Pays-Bas</i> ..	8	Roumanie : <i>Les méfaits de la bureaucratization économique</i>	26
<i>Sous l'apparence de « correspondants » de l'Humanité, le Parti Communiste Français développe un réseau de renseignements</i>	9	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Les nouvelles méthodes de formation idéologique des communistes français</i>	13	<i>Des offres alléchantes au Japon et à l'Égypte</i>	27
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	17	<i>L'agitation communiste en Égypte</i>	27
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		<i>Les événements de Syrie</i>	29
Allemagne orientale : <i>Les fluctuations du commerce international Est-Ouest</i>	19	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Les sept phases de la campagne communiste</i>	21	<i>Le discours-anniversaire de M. Béria</i>	29
		<i>La musique en Union Soviétique</i>	31

Les dessous de la Conférence économique de Moscou

L'EFFORT soviétique pour développer une propagande « de paix » dans des milieux qui avaient jusqu'ici totalement échappé à son influence — milieux industriels, commerciaux et bancaires — déjà signalé par le B.E.I.P.I. (numéro 53 d'octobre 1951, pp. 4 et 5) se polarise sur la préparation de la *Conférence économique internationale* qui doit se tenir à Moscou en avril 1952.

Le comité d'initiative de Copenhague

La *Pravda* du 30 octobre a fait savoir qu'un « comité d'initiative pour la convocation d'une conférence économique internationale » s'était réuni à Copenhague les 27 et 28 octobre. Le communiqué publié à l'issue de la réunion est formulé en termes anodins et volontairement vagues :

« Constatant que la tension toujours croissante des relations économiques internationales menace les conditions de vie des peuples de beaucoup de pays, les représentants de différents milieux et de divers pays ont décidé de convoquer une Conférence économique internationale.

« Prendront part à cette conférence des économistes, des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des ingénieurs, des militants syndicaux et des militants des coopératives professant les idées les plus diverses et désireux de contribuer à la collaboration économique internationale. »

Il est précisé que la Conférence aura lieu à Moscou du 3 au 10 avril 1952, et que le nombre des participants est fixé à 400 ou 450.

L'ordre du jour prévu est rédigé dans le même style :

« *Trouver des possibilités d'améliorer les conditions de vie des hommes au moyen d'une collaboration pacifique... par le développement des relations économiques, etc...* ».

La *Pravda* publie la liste des membres du Comité d'initiative venus de 19 pays, parmi lesquels la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Inde, le Japon, l'U.R.S.S., (les U.S.A. n'étaient pas représentés). On remarque qu'il s'agit de personnalités qui apparemment n'appartiennent pas aux organisations communistes ou para-communistes : banquiers, industriels, professeurs d'économie politique, etc. Mais un examen attentif du passé de ces différentes personnalités permet de déceler qu'elles ont toutes des liaisons directes ou indirectes avec la politique stalinienne.

Ainsi, pour les trois représentants français :
— M. Alfred Sauvy, membre du Conseil économique, directeur de l'Institut démographique, dont l'activité crypto-communiste a été décrite par le *B.E.I.P.I.* (numéro 56, p. 13 : *Memento de la guerre froide*, et dans le présent numéro, même rubrique, p. 17).

— M. Pierre Le Brun, secrétaire de la C.G.T. leader des communistes au Conseil économique et homme de confiance de Benoit Frachon ;

— M. Robert Chambeyron, ancien député progressiste des Vosges et protégé de M. Pierre Cot.

Parallèlement à la campagne menée ouvertement par le Parti communiste, nous allons donc assister à une action *apparemment sans attaches politiques* conduite par ce comité d'initiative en faveur de la reprise de relations économiques avec l'U.R.S.S. et ses satellites. Le meilleur atout de cette action sera évidemment l'indulgence ignorante dont continuent de bénéficier des crypto-communistes avérés, comme le montre précisément le cas de M. Alfred Sauvy.

La politique de « contacts personnels » et les risques personnels des futurs participants

Toujours d'après la *Pravda*, la lecture de l'ordre du jour a été accompagnée du commentaire suivant :

« *La Conférence s'efforcera de parachever ses travaux par des propositions pratiques et permettra à ses participants d'établir un contact personnel et de procéder à un échange de vues dans la sphère de leur activité économique.* »

Voilà qui comporte une indication beaucoup plus précise que le reste du communiqué. Pour comprendre parfaitement la portée de cette indication, nous recommandons aux membres de notre Association de se reporter aux révélations faites par le gouvernement néerlandais dont nous publions l'analyse dans ce même numéro du *B.E.I.P.I.* L'affaire d'espionnage découverte en Hollande a permis de connaître les instructions qui étaient données à leurs agents par les services spéciaux soviétiques. On y remarquera tout particulièrement l'importance qu'y prend la recherche de renseignements sur les commerçants, industriels ou banquiers qui sont appelés à séjourner pour leurs affaires au-delà du rideau de fer. Il ne s'agit pas d'une suspicion à leur égard, mais de *se procurer des moyens de pression et de chantage sur eux* : scandales secrets de leur vie privée ou professionnelle, vices cachés, affaires de mœurs, etc...

Le communiqué officiel du gouvernement néerlandais ne fait que confirmer, mais d'une manière éclatante, ce que l'on savait déjà de la politique stalinienne des *contacts personnels*. Cette politique est appliquée depuis plusieurs années dans les milieux intellectuels, artistiques et scientifiques d'Occident sous le couvert de rencontres, comités et congrès internationaux du genre des « Combattants de la Paix ». Là, fonctionne déjà la tactique du *contact personnel*, couronnée dans les cas les plus importants par l'attribution de très matériels « prix Staline de la Paix ». Cette tactique va être étendue aux milieux économiques sous les auspices de la Conférence internationale de Moscou.

Le *contact personnel* commence toujours par des ouvertures à la fois vagues, généreuses, désintéressées, humanitaires. On persuade ceux qui se laissent persuader moyennant (souvent) des marques d'honneur bruyamment orchestrées, faites pour séduire les vanités : telle est l'histoire de la chronaxie et du professeur Bourguignon (voir *B.E.I.P.I.*, n° 54, p. 4). On achète ceux qui sont corruptibles. On fait de larges promesses aux ambitieux sans scrupules. Et sur ceux qui ont un point faible secret, on exerce un *chantage* résolu. Les dossiers du M.G.B. sont beaucoup mieux garnis qu'on ne l'imagine en documents de toutes sortes sur quantité d'affaires que l'on peut croire oubliées. Et il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que la Commission des Cadres du P.C.F. (c'est-à-dire son service de renseignements) tient à jour un fichier sur les adversaires du communisme, sur les personnalités « bourgeois », etc., qui compte 500.000 noms.

Il sera donc extrêmement instructif de noter,

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

à l'occasion de la Conférence économique de Moscou, quelles sont les personnalités qui se laisseront prendre à la séduction bolchévique, — ou qui seront contraintes de céder au chantage « personnel » du M.G.B.

Le cheminement prévisible de la manœuvre soviétique

Le Bureau confédéral de la C.G.T. a naturellement joint son appel à ceux du P.C. « pour la popularisation (dit le communiqué cégétiste publié dans l'*Humanité* du 29 novembre) notamment par les comités d'entreprise, de la Conférence économique qui se tiendra à Moscou en avril 1952. »

La participation officielle de la C.G.T. à cette propagande n'est pas une simple formalité. L'appel aux militants syndicaux signifie que dans tous les comités d'entreprise les délégués de la C.G.T. vont s'efforcer d'obtenir des résolutions et des décisions favorables à la Conférence de Moscou. Ces décisions chercheront à entraîner les dirigeants des établissements industriels et commerciaux dans la voie d'une collaboration économique avec l'U.R.S.S.

La manœuvre soviétique vise un double objectif :

1. — Semer la division parmi les nations occidentales en cherchant à faire croire que les U.S.A. sont responsables des difficultés économiques actuelles ; détacher ainsi certains secteurs industriels et financiers de l'alliance américaine et les amener progressivement dans l'orbite soviétique ;

2. — Trouver en Occident des matières premières, des produits fabriqués, des produits alimentaires et des machines, pour permettre au bloc soviétique de poursuivre son réarmement intensif, de créer une industrie de guerre en Chine et d'alimenter puissamment — sans dégarner le front européen — les combats de Corée, d'Indochine, peut-être demain du Moyen-Orient.

Le système économique des pays soviétiques reste, en effet, très déficient. On en trouve un symptôme dans l'effort fait par la Chine pour se ravitailler par tous les moyens en Occident (voir notamment *B.E.I.P.I.*, n° 57) : les Occidentaux ravitaillent la Chine communiste. On en trouve un autre symptôme dans le véritable pillage auquel l'U.R.S.S. soumet les satellites d'Europe orientale, et dans les difficultés politiques

que ce pillage provoque depuis des années (affaires Slansky, Gomulka, Kostov, Clementis, Rajk, etc...). La presse communiste d'Europe orientale est d'ailleurs remplie des difficultés de tous ordres, matérielles et morales, que rencontre la réalisation des plans quinquennaux, et des retards souvent considérables qu'entraînent ces difficultés.

Pour continuer sa guerre permanente contre les « impérialismes », c'est-à-dire contre les nations non-staliniennes, l'U.R.S.S. a besoin, une fois de plus, de l'aide économique des Occidentaux. Elle en a besoin aujourd'hui comme elle en a eu besoin constamment au cours de ses trente-quatre années d'histoire, pour la réalisation de ses propres plans quinquennaux et pour se défendre contre l'Allemagne. Avant et pendant la guerre, elle a eu les capitaux, les techniciens, les machines, les produits et les matières premières de l'Occident. Encore maintenant, il lui faut des savants et des techniciens « capitalistes » (elle emploie ceux d'Allemagne orientale, de Tchécoslovaquie, etc...) ; il lui faut aussi et surtout les matières premières, les machines-outils et les produits fabriqués dont dispose l'Occident et pour lesquels celui-ci conserve une large supériorité qualitative et quantitative. Et il lui faut des dollars qui lui permettront d'être n'importe où l'acheteur prioritaire de ce dont elle a besoin : c'est pour se procurer ces dollars qu'elle est prête à vendre les produits agricoles de l'Europe orientale dont elle prive sévèrement les populations autochtones.

L'U.R.S.S. veut organiser et susciter la complaisance économique dont elle avait bénéficié spontanément de la part des nations occidentales au cours de trente années. Pendant trente ans, l'Occident n'a pas pris au sérieux ou même n'a pas écouté les proclamations bolchéviques qui annonçaient l'intention délibérée de promouvoir la révolution mondiale et d'accéder à la domination universelle. Le danger a trop grandi maintenant pour passer inaperçu et l'Occident répuerne à ravitailler, à équiper, à armer un système qui ne peut cesser de vouloir la destruction de l'Occident qu'en cessant d'exister. Accepter une collaboration économique avec l'U.R.S.S. et à son profit, ce serait, sans équivoque possible aujourd'hui, accepter une collaboration avec l'ennemi déclaré, celui qui ne cesse de se proclamer et d'être tel. A défaut de mesures gouvernementales et législatives draconiennes, l'instinct de conservation devrait suffire à l'empêcher.

Dans les prisons de Kharkov à l'époque de Iéjov

UCRAINICA NON LEGITUR, et c'est probablement la seule explication du silence qui jusqu'ici entoure le livre ukrainien d'Ivan Bahriany : *Le jardin de Gelhsémani*, publié en Allemagne occidentale en 1950 (1).

Ivan Bahriany est un poète et prosateur ukrainien, auteur dramatique et publiciste (2). Ayant passé par les prisons soviétiques, il a mis toute sa lourde expérience dans le héros de son dernier roman, André Tchoumak.

(1) Sad Hetsymansky, 560 pages.

(2) Bahriany se trouve actuellement en Allemagne occidentale où il dirige à Ulm le journal ukrainien *Les Nouvelles Ukrainiennes*. Il a eu son heure de notoriété en publiant une « lettre ouverte » où il expliquait son refus de rentrer en U.R.S.S.

Constructeur d'avions, André Tchoumak, devenu « ennemi du peuple », vit sous de faux papiers. Arrêté, il est amené à la prison du N.K.V.D. de Kharkov où il est reçu par la camarade Netchaïéva, une véritable furie (3). Puis il est conduit dans une cellule où se trouvent vingt-sept personnes, maigres comme des squelettes et complètement nues. Il s'arrête épouvanté, mais il entend une voix qui lui dit : « N'ayez pas peur, camarade, nous sommes tous entre gens de bien. Voici le prêtre Petrovsky, le professeur de l'Ins-

(3) Comme l'auteur l'affirme lui-même dans une note liminaire : « Tous les noms qui figurent dans ce livre, noms des collaborateurs du N.K.V.D. et de l'administration pénitentiaire, ainsi que tous ceux des détenus, sont de vrais noms ».

t'ut Marx-Lénine, Jules Hepner, le médecin Litvinov, le secrétaire du Parti communiste du rayon de Tchougouiev, le camarade Roudenko, voici un agronome, un directeur d'usine de tracteurs, un ingénieur... Déshabillez-vous, ici nous sommes au paradis. »

C'est ainsi qu'André Tchoumak devint le n° 28 de la cellule 49 de la prison du N.K.V.D. à Kharkov. Il apprit à connaître la vie de ses codétenus, leurs interrogatoires et leurs aveux spontanés après les tortures, aveux spontanés les plus ahurissants, tels que ceux d'un pauvre Arménien, cireur de chaussures, qui avoua avoir voulu s'emparer d'un croiseur de la flotte de la mer Noire pour l'emmener en Arménie...

André fut à son tour appelé à l'interrogatoire où le juge d'instruction lui déclara en guise d'avertissement : « Vous êtes dans une prison du N.K.V.D. où l'on peut vous laisser pourrir si nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est l'unique prison au monde d'où l'on ne sort pas. Vous vous trompez en pensant que l'on peut rouler notre justice prolétarienne... Pour nous, vous n'êtes ni un héros, ni un homme, mais un simple zéro... Ici on ne te demande pas (le juge d'instruction passe au tutoiement) de dire la vérité dont on n'a pas besoin. Notre vérité sera la lienne. Tu es un ennemi et c'est cela seul qui compte. En tant qu'ennemi, tu dois avoir des complices. Tous ces complices et ceux qui sympathisent avec toi doivent eux aussi aboutir chez nous... Tu dois te confesser sincèrement et nous raconter toute l'activité contre-révolutionnaire de tes amis. N'aie pas peur d'exagérer, c'est à nous par la suite de tirer cela au clair. »

Tchoumak ne donna point de réponse et cinq hommes du N.K.V.D. se mirent à le battre en criant : « Vipère, gueule de fasciste, canaille péliourienne... » (4).

Après la manière brutale, on usa de persuasion. Le chef de groupe du N.K.V.D., un certain Frei, essaya de convaincre Tchoumak de tout avouer en l'assurant qu'un homme de sa valeur serait certainement grâcié et pourrait être utile au pays. Tchoumak exaspéré lui dit son fait : « Les millions de personnes que vous tenez en prison détestent le régime et le Parti. Ils ont été déçus par la révolution et considèrent le nouveau régime, construit sur les ruines de l'ancien monde réactionnaire de Nicolas II, comme un régime dirigé contre le peuple. Car la révolution n'a rien donné. Le sang versé par des millions de personnes l'a été en vain. Cette révolution n'a abouti qu'à une exploitation, un esclavage social et national, à l'hypocrisie et à la dictature d'une minorité ».

Stupéfait Frei se tut et sur la scène réapparut le juge d'instruction, un certain Serguéiev, qui lut au détenu les articles du code criminel où l'activité de Tchoumak était qualifiée de « trahison envers la patrie, participation à une organisation militaire contre-révolutionnaire, préparation d'une insurrection armée, espionnage en faveur du Japon. » Et quand Tchoumak eut refusé à nouveau de signer des aveux, le juge d'instruction l'abandonna à un gardien « opérateur » auquel il avait donné les ordres suivants : « Ne pas permettre au détenu de bouger, le battre sans merci, le priver d'eau, de sommeil, lui briser les os si cela est nécessaire ». Ces ordres furent exécutés à la lettre.

En dépit de toutes ces tortures qu'il serait fastidieux de décrire, Tchoumak eut la force de ne pas parler. Néanmoins, la « déposition » fut rédigée par le juge d'instruction et André Tchou-

mak s'aperçut avec étonnement, que le N.K.V.D. était parfaitement au courant de ses relations avec toutes les personnes qu'il connaissait ou qu'il avait connues. Tous les vivants étaient soigneusement notés par Serguéiev, y compris les frères de Tchoumak, et c'est ainsi que fut créée « une vaste organisation contre-révolutionnaire ». Mais il fallait au bas de la « déposition » la signature de Tchoumak, car sur ce point le N.K.V.D. ne transige pas, aussi bizarre que cela puisse paraître. Les procédés du « travail en chaîne de Iéjov » sont alors appliqués au détenu. Décidément, le livre de Bahriany n'est pas à laisser aux mains des « moins de seize ans ».

On remet alors Tchoumak à la disposition d'un nouveau juge d'instruction, Donetz, qui essaie de jouer sur la fibre ukrainienne de Tchoumak. Devant l'obstination de ce dernier, Donetz s'écrie exaspéré : « Si je le veux, tu finiras par signer que tu es le propre frère de Nicolas Romanof ». Et Tchoumak refuse toujours de signer. Il fut alors transféré de la prison du N.K.V.D. à l'ancienne prison de la « Montagne froide ». Là on le jeta dans une cellule faite pour cinquante personnes et où il y en avait trois cent quarante. Le *staroste* de la cellule, un ingénieur connu dans l'Union Soviétique, un des constructeurs du Dnieprostroi, devait chaque nuit résoudre le problème compliqué de faire dormir les détenus.

On trouvait dans cette cellule n° 12 des *dachnaks* (5) des membres du *Schutzbund* allemand, des kémalistes turcs, mais surtout des Ukrainiens : des anciens péliouriens, des partisans de Khvyliovy, de Choumsky, un pilote du croiseur *L'Ukraine Rouge*, un pauvre Polonais, tailleur à Kharkov, accusé d'espionnage en faveur de Pilsudski, un Allemand, Schumacher qui ne connaissait aucune langue slave, réfugié du pays d'Hitler et devenu « fasciste » dans le pays des Soviets ; des Juifs, des troskistes, un grec, ancien membre de la brigade internationale en Espagne accusé d'être un espion de... Franco ; des aviateurs, des ingénieurs, des professeurs.

Dans cette cellule André apprit l'existence d'un nombre incalculable d'organisations contre-révolutionnaires dont il n'avait jamais entendu parler. On ne pouvait que s'étonner que le régime soviétique ait pu se maintenir jusqu'alors, car l'une de ces organisations aurait suffi à renverser le régime : organisation des anciens partisans rouges comptant des centaines de milliers de membres, organisation de terroristes, d'insurgés, de saboteurs, d'anciens officiers russes, d'espions, organisation de sportifs qui utilisait à des fins contre-révolutionnaires tous les sportifs de l'Ukraine et de l'U.R.S.S., organisations des cadres de l'armée rouge, des instituteurs, des procureurs, des cheminots de l'Ukraine sous la direction de Mali, organisations des étudiants, des écrivains, des artistes, des chasseurs qui possèdent un fusil, des pêcheurs... Absurde ! mais c'est ainsi, et tout cela a été avoué *sincèrement* et consigné dans une masse de documents et les « accusés » sont en prison où ils attendent la mort ou les travaux forcés.

Pour le lecteur qui voudrait connaître la fin de l'histoire, devenue courante en U.R.S.S., disons simplement qu'André Tchoumak n'a pas signé ses aveux et a été condamné ainsi que ses trois frères à la peine de mort, laquelle, au dernier moment, fut commuée en travaux forcés.

Tel est ce livre à peine effleuré ici, car un tel

(4) Allusion à l'ataman Petlioura, ancien chef du gouvernement ukrainien en 1919, assassiné à Paris en 1926.

(5) Membre d'un parti arménien considéré comme contre-révolutionnaire en U.R.S.S.

livre ne s'analyse pas. La première question qui se pose est de savoir ce que ce « roman » de caractère autobiographique contient de vérité, car l'auteur a mis dans son récit bouleversant des choses vécues. Pour répondre à cette question de manière irréfutable, il faudrait avoir les archives du N.K.V.D. ou encore la malchance de passer par les prisons de Iéjov et la chance d'en sortir.

Cependant l'accent de sincérité qui perce à travers chaque page du *Jardin de Gethsémani*, outre ce que nous savons déjà par d'autres témoi-

gnages, nous permet de penser qu'Ivan Bahriany ne raconte que la vérité.

Le reproche, d'ordre strictement littéraire, que l'on peut faire à l'auteur, c'est que son œuvre est inégale, touffue et encombrée de morceaux de rhétorique et de digressions ; l'auteur se décharge de tout ce qu'il sait sur la « condition inhumaine » des prisons de l'U.R.S.S. Bref, c'est une œuvre qui aurait besoin d'être élaguée et aérée, si toutefois elle trouve en Occident un tra-ducteur et un éditeur.

La situation en Albanie

LA plus petite « démocratie populaire » du monde, l'Albanie a cependant une très grande importance au triple point de vue : géographique, politique et militaire. Point n'est besoin d'évoquer les campagnes guerrières des Romains dans les Balkans pour lesquelles les montagnes et surtout les étroites vallées d'Albanie et de Montenegro constituaient déjà des voies de passage et d'invasion.

Les tentatives de la Russie en vue de s'assurer accès et domination des ports libres de glace, en dehors de la mer Noire et de la Baltique, ont été à l'origine des conflits russo-turcs dont l'un des enjeux principaux était précisément le contrôle de l'Albanie et plus particulièrement de la rade de Valona et de la forteresse de Saseno, deux positions-clefs.

Au lendemain de la dernière guerre, les Soviétiques étaient près de réaliser le vieux rêve de la Russie des tsars, de devenir une puissance adriatique, et partant, méditerranéenne. Aux satellites yougoslave et albanais devait s'ajouter une Grèce rouge. L'écrasement des partisans du général Markos et l'exclusion du Kominform du maréchal Tito ont porté un coup sérieux à l'édifice soviétique dont il ne subsiste qu'un dernier maillon, l'Albanie, cette fenêtre ouverte sur la Méditerranée, en face des côtes italiennes.

Si, entourée de toutes parts, par la frontière yougoslave et grecque et les frontières maritimes, l'Albanie est pratiquement isolée du bloc soviétique, il ne faut pas perdre de vue que l'isthme yougoslave séparant la Macédoine bulgare de l'Albanie, sous contrôle russe, ne dépasse guère 200 km. C'est par cette trouée qu'en cas de guerre, les armées soviétiques ou satellites se porteraient au secours du bastion albanais.

Par ces temps de guerre froide, le double antagonisme russo-yougoslave et albanio-yougoslave semble être au contraire un facteur d'équilibre dans les Balkans que depuis des décades on avait surnommés : la poudrière de l'Europe.

Pour ces raisons, l'Albanie mérite une attention soutenue. C'est pourquoi nous entreprenons aujourd'hui d'examiner la situation de ce pays en proie à une crise permanente depuis plus de trois ans, mais qui n'en constitue pas moins la sentinelle avancée du bloc soviétique. Cet examen comportera deux parties :

I. — Une étude rapide de son évolution économique : L'isolement et le blocus imposé par Belgrade ont suscité en Albanie des difficultés sans nombre qui, à leur tour, ont gravement compromise la stabilité intérieure.

II. — Un aperçu des développements politiques qui peuvent se résumer ainsi : épuration perpétuelle des dirigeants et cadres communistes, mise au pas définitive des Eglises, terreur policière

s'exerçant sur une population insoumise, contrôle total par les Russes de l'appareil de l'Etat et plus particulièrement de la police et de l'armée.

Une crise économique qui dure depuis trois ans

Jusqu'au printemps 1948, l'Albanie se trouvait dans le sillage yougoslave. Nous avons, sur cette période de « coopération » yougoslavo-albanaise, tout une série de témoignage des plus authentiques /aliniens. A la date du 11 janvier 1948, les *Izvestia* moscovites n'écrivaient-elles pas : « Les succès militaires et politiques du peuple albanais n'ont été rendus possibles que grâce à l'aide décisive de l'armée yougoslave de libération... »

Sur le plan économique qui nous intéresse pour le moment, on rappellera qu'en dépit des difficultés qu'elle éprouvait elle-même au lendemain de la guerre, la Yougoslavie avait consenti à sa voisine pendant la seule année de 1947, un crédit de 40 millions de dollars au sujet duquel le leader albanais Abdul Kelezi, vice-ministre des finances n'avait pas hésité à déclarer, le 17 juillet 1947 : « L'incalculable aide que le peuple yougoslave vient de nous apporter, soit un prêt de 2 milliards de lekas, représente 56,73 % de notre budget national... » (*Foreign Affairs*, octobre 1951).

Au lendemain de la rupture survenue entre le Kominform et Tito, l'alliance militaire et l'union douanière conclues entre Belgrade et Tirana, ont été rompues. Par suite de la détérioration des rapports albanio-yougoslaves, l'Albanie s'est trouvée dans un isolement à peu près total des autres démocraties populaires. Les échanges commerciaux avec le monde extérieur ont subi une chute verticale. Le faible courant de livraisons soviétiques qui s'effectuent maintenant presque exclusivement par voie maritime, via mer Noire-mer Adriatique, est tout juste suffisant pour permettre à ce petit pays d'échapper à un étouffement total.

Avec des ressources minimales et une assistance extérieure négligeable, le plan économique de 2 ans, élaboré à Tirana pour la période 1949-1950, tout modeste qu'il fût, était encore très au-dessus des possibilités et des capacités albanaises. Au plan biennal doit succéder maintenant un véritable plan quinquennal 1951-1955. Son lancement a fourni au premier ministre, Enver Hodza, l'occasion d'un beau discours reproduit par le *Rude Pravo*, du 28 septembre dernier :

« La tâche la plus importante est d'accroître la production de l'énergie électrique et d'assurer sa meilleure utilisation... Ainsi, il sera indispensable d'installer dans la ville de Stalino une turbine et une centrale thermique d'une capacité totale de 12.000 kw, d'édifier une autre centrale pour assurer du courant à la raffinerie de pétrole, à l'entre-

prise de ciment et au kombinat textile « J.V. Staline », d'une capacité de 14.000 kw... »

Le seul succès réel a été, jusqu'à présent, l'accroissement de la production pétrolière qui a atteint 300.000 tonnes par an. En ce qui concerne les autres objectifs du plan, on n'en est encore qu'au premier stade, le manque quasi total d'énergie de toutes sortes, ayant constitué un frein pratiquement insurmontable.

La *Pravda* soviétique du 17 avril 1950 publiait un reportage consacré à la construction de la plus grande entreprise industrielle de l'Albanie, et écrivait alors : « *L'avenir grandiose de l'Albanie se dessine déjà... C'est ici que s'édifie le kombinat textile « Staline ».* A droite de la route, nous voyons quelques grands bâtiments aux larges fenêtres. L'ingénieur nous les fait visiter : « *Voici le corps principal du futur kombinat... Bientôt, nous commencerons à y monter les machines...* »

Or, dix-huit mois plus tard, la construction n'était encore qu'un chantier. Elle devait être terminée en novembre 1951. Faute de matériaux, faute de machines et de matières premières, elle ne le sera pas. Entre temps, satisfaction n'a pu être donnée aux plus élémentaires des besoins. La revue *Vokrug Sveta* (Autour du Monde), n° 6, de juin dernier, relatait les efforts surhumains des Albanais pour assurer à leur capitale et aux usines de Tirana, le courant électrique. Elle constatait alors : « *La petite centrale thermique existante est absolument insuffisante pour couvrir les besoins des entreprises industrielles de la capitale.* »

La population souffre de sous-alimentation. La *National Zeitung* de Bâle, publiait le 2 avril dernier, une étude à ce sujet. Nous en extrayons le passage suivant : « *La situation économique de la population albanaise est, comme par le passé, désespérée. Les ouvriers les mieux payés touchent 80 à 95 lekas par jour, ce qui correspond à environ 3 fr. 75 à 4 fr. 50 suisses (environ 300 fr. français). Chaque ouvrier doit recevoir chaque jour, comme produits alimentaires rationnés, 400 à 800 grammes de pain et par mois un demi-kilo de sucre, 350 grammes de lard, 1 morceau de savon, 750 gr. de haricots secs, 2 kilos de pâtes et 1,5 kilo de viande, ce qui coûte 350 lekas par mois. Mais seuls les travailleurs de force obtiennent réellement ces rations. Les autres ouvriers et les petits fonctionnaires doivent avoir recours principalement, et les paysans exclusivement, au marché libre, sur lequel une paire de chaussures de mauvaise qualité coûte 2.500 à 4.000 lekas, un kilo de marmelade 1.500 lekas, un mètre de tissu d'habillement 4.000 à 5.000 lekas. Chaque ouvrier reçoit 80 tickets de textile pour 3 mois. Mais pour l'achat de textile, il a besoin, en outre, d'un certificat fourni par le comité local du P.C. qui n'est remis qu'à des ouvriers dignes de confiance. Il est à peu près impossible de se procurer du sel, et bien que l'Albanie produise relativement beaucoup de pétrole, il est impossible aux paysans de se procurer les quelques litres dont ils ont besoin pour leurs lampes, parce que les Russes exportent l'ensemble de la production.* »

Le seul produit en abondance est le tabac dont la production, à en croire Radio-Tirana (du 23 août dernier) aurait été plus de deux fois supérieure à son niveau d'avant-guerre.

Il va de soi que dans ces conditions, le mécontentement est grand. Et comme la population reste en majeure partie paysanne, à ces motifs d'ordre général, s'ajoute une raison particulière qui ne fait qu'accroître la haine contre le régime : la collectivisation des terres. Comme dans les autres pays satellites, les autorités communistes ont

procédé d'abord à une distribution des parcelles confisquées aux gros propriétaires. C'est ainsi qu'en 1946, près de 173.000 hectares (sur 220.000 hectares de terre cultivables dans toute l'Albanie) ont été partagés entre les petits paysans et les ouvriers agricoles sans terre. Il en a été de même des 6.000 têtes de bétail saisies. (Source : Radio-Tirana, du 21 juillet 1951). La réforme agraire accomplie, a été inaugurée la phase de collectivisation.

A l'origine, c'est-à-dire en 1946, l'Albanie ne comptait que 6 coopératives agricoles. En 1949, il y en avait déjà 56 qui groupaient les meilleures terres. On remarquera que les dimensions des coopératives albanaïses dépassent sensiblement la superficie moyenne d'une coopérative dans les autres démocraties populaires. Depuis cette époque, le mouvement de collectivisation agraire s'est accéléré par l'adjonction aux coopératives existantes de nouveaux paysans, d'une part, par la création de nouvelles coopératives, d'autre part.

On connaît la résistance que les paysans opposent, dans tous les pays du glacis soviétique, aux mesures de collectivisation. La situation n'est guère différente à cet égard en Albanie où des agriculteurs expropriés prennent fréquemment le maquis et viennent alimenter les bandes des rebelles. Nous en parlerons plus loin.

Un régime de terreur surveillé et contrôlé par les Russes

Dans son numéro 24, pp. 5 et s., le *B.E.I.P.I.* a déjà eu l'occasion de décrire les zizanies profondes qui rongeaient le Parti communiste et qui se sont soldées, une première fois, par l'exécution de Xoxe, ex-secrétaire général du Parti, et la condamnation de ses amis politiques, au mois de juin 1949. Depuis cette époque, de nouvelles épurations ont allongé la liste des victimes parmi le haut personnel dirigeant.

Une deuxième vague a balayé Abedin Chehou, ministre de l'Industrie, et son bras droit, Choukri Kellezi, directeur des entreprises pétrolières, ainsi que Niazi Islami, vice-ministre des transports, expulsés du Parti et condamnés pour activités « trotskistes ».

Puis, en hiver 1950-51, une troisième épuration s'est abattue sur les sommités du Parti. Il serait fastidieux de dresser une liste des « épurés ». Contentons-nous de relever que sur les membres permanents et suppléants du Comité central, non moins de quinze personnes ont été jusqu'ici exécutées, arrêtées ou ont simplement disparu.

Le véritable pouvoir est détenu par un triumvirat formé exclusivement de Russes. Pendant longtemps, il était dirigé par le général soviétique Sokolov, chef de la police secrète soviétique en Albanie. Depuis le printemps dernier, il apparaît cependant que l'ambassadeur soviétique à Tirana, Chouvakhine, autrefois sous les ordres de Sokolov, s'est vu conférer un rang hiérarchique égal à celui du général. Le troisième personnage russe est M. Glasgov qui exerce officiellement les fonctions d'attaché de presse à l'ambassade de l'U.R.S.S.

Cette « occupation par le haut » est largement complétée par la présence de nombreux officiers et techniciens russes dont le nombre serait de 1.500 d'après les renseignements provenant de Suisse mais atteindrait le chiffre de 3.000 selon les indications de Belgrade. L'armée et la police en particulier sont entièrement aux mains des officiers soviétiques et la présence au poste de ministre de l'Intérieur de Mehmed Chehou, est souvent purement théorique.

Sous les ordres des supérieurs russes se trouvent placés, outre le ministre de l'Intérieur, le

président du Conseil, Enver Hodza, et Tuk Yakova, l'actuel responsable de l'économie nationale.

La police témoigne d'une activité incessante pour venir à bout des « terroristes », des insoumis, et des prêtres. Des soulèvements locaux sont fréquents. On sait ainsi qu'à la suite d'une révolte au village de Mirditima, quinze personnes ont été fusillées sur la place publique et devant l'assistance obligatoire, cela va sans dire, de toute la population du district. Mais c'est à la suite de l'attentat, perpétré le 19 janvier 1951, contre l'ambassade soviétique à Tirana, attentat qui a coûté la vie à deux fonctionnaires diplomatiques russes, que la terreur policière a pris la forme d'expéditions punitives, chargées de réprimer, par tous les moyens, le maquis dont la force a été estimée par le premier ministre lui-même, à plus de 5.000 hommes armés, pour un seul groupe qui a réussi à se réfugier en Yougoslavie.

Les « expéditions punitives » s'accompagnent de cruautés indescriptibles. Les victimes en sont habituellement des otages pris au hasard parmi les notabilités du district. Une partie d'entre eux sont jugés sommairement et exécutés sans délai pour « faits de terrorisme », par les armes, plus fréquemment encore par pendaison.

Dans les régions limitrophes de la Yougoslavie, aux mesures habituelles de terreur s'ajoutent les incendies allumés par les policiers dans les maisons de ceux qui ont cherché leur salut en fuyant chez Tito. Les parents des réfugiés sont d'ailleurs immédiatement internés dans des camps de concentration. En dépit d'une surveillance permanente s'exerçant dans les districts proches des frontières, le nombre d'Albanais qui réussissent à fuir, soit en Yougoslavie, soit en Grèce, ne cesse de s'accroître. Il s'élèverait actuellement à 500 par mois.

L'armée participe souvent à ce genre d'expéditions. Son armement est disparate. Il provient en partie des butins de guerre pris sur les Allemands et les Italiens au temps de l'occupation, en partie des livraisons soviétiques qui ont porté notamment sur quelques batteries côtières à longue portée, et sur un certain nombre de chars légers et moyens, ainsi que sur des armes anti-char. Sur les aérodromes construits la plupart du temps par les Italiens, avant la guerre, stationnent quelques escadrilles d'avions soviétiques avec un personnel purement russe. Cependant, des jeunes gens Albanais effectuent actuellement des stages dans des écoles militaires de l'Union soviétique, principalement dans des académies d'officiers de chars et d'aviation.

D'autre part, la police a été également chargée de la répression des « ennemis de la démocratie populaire » au sein des trois Eglises de forces inégales existant en Albanie. Sur un peu plus de 1 million d'habitants que compte ce pays, 69 % sont des musulmans (l'Albanie est le seul pays d'Europe où la religion musulmane ait une position prédominante, depuis le XVIII^e siècle), 20% des grecs orthodoxes et les 11 autres pour cent des catholiques romains. La politique anti-religieuse du gouvernement de Tirana peut être résumée ainsi : domination complète de l'Eglise grecque, infiltration à l'intérieur de l'Eglise musulmane, destruction totale du catholicisme. Les informations les plus complètes ont paru à ce sujet dans *East Europe and Soviet Russia*, de Londres, à la date du 30 août dernier. Nous en donnons ci-après un résumé succinct :

La première victime de la terreur anti-religieuse a été le mufti de Scutari, pendu, la tête en bas, en face d'une statue de Staline. Le grand mufti de Tirana, le Dr Saboti, a eu avant sa mort à souffrir de la police albanaise. Son successeur, Iman, choisi par les autorités communistes,

s'est montré d'une grande docilité, il a accepté de se rendre en U.R.S.S. et de se soumettre au grand mufti soviétique. Par contre, son adversaire, le mufti de Valona, a été assassiné le 8 janvier 1951. Plusieurs sectes religieuses se rattachant à l'Eglise musulmane, et notamment les Dervich, ont été décapitées. Parmi les victimes on peut nommer en premier lieu Ali Baba Martanechi, tué, et le président du comité des Dervich, suicidé.

L'Eglise grecque s'est soumise de bonne heure aux autorités communistes. Les récalcitrants, et notamment les prêtres fidèles au patriarche de Constantinople, ont été liquidés immédiatement après la fin de la guerre. L'actuel dirigeant de l'Eglise catholique grecque, l'archevêque Paissi, est un serviteur dévoué de la cause communiste. A ce titre il signe tous les appels de la paix et mène les attaques contre l'Eglise catholique et la papauté.

Un nouveau statut vient d'être mis en vigueur pour réglementer la vie et les activités d'une Eglise catholique décapitée et enchaînée. Le statut, qui a été promulgué le 3 août dernier, interdit notamment toutes relations de l'Eglise catholique d'Albanie avec des Eglises étrangères et le Saint-Siège, si ce n'est par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, la grande majorité des prêtres catholiques a été exterminée.

Croyants, souvent fanatiques, les Albanais trouvent dans la persécution des prêtres et des Eglises, des motifs supplémentaires de haine et de résistance active contre le régime d'Enver Hodza. Celui-ci reste cependant en place, en dépit des « prophéties » de nombreux observateurs occidentaux qui, à diverses reprises, avaient annoncé sa « chute imminente ». Comment expliquer qu'ayant à faire face à d'énormes difficultés et à l'opposition presque générale à l'intérieur, à l'hostilité non déguisée de la Yougoslavie, de la Grèce et même de l'Italie, le régime stalinien et kominformiste ait pu se maintenir au pouvoir ?

Sur le plan interne, il le doit incontestablement à la présence d'officiers, de policiers et de techniciens russes qui, ainsi que nous l'avons montré, contrôlent la vie politique aussi bien que l'économie albanaise.

Dans le domaine de la politique extérieure, la survie d'Enver Hodza et du système qu'il représente, s'explique par l'antagonisme russo-yougoslave. Sans doute, Belgrade n'aurait-il pas été mécontent de liquider une fois pour toutes l'abécès albanais. Ce qui le retient, c'est la crainte d'une intervention soviétique. La presse de Moscou rappelle périodiquement les dangers que court l'Albanie du fait des « intentions agressives de Tito à l'égard de la petite Albanie ». Ainsi, les *Izvestia*, du 25 mars dernier, lançaient cet avertissement :

« L'opinion internationale ne peut demeurer indifférente devant les informations concernant les plans agressifs à l'égard de l'Albanie, élaborés par les monarcho-fascistes grecs et la clique de Tito, ces valets des impérialistes américains. »

Mais les dirigeants yougoslaves sont pleinement conscients du danger. Pour s'en convaincre, il suffira de se reporter à un article publié par Vladimir Dedijer, un porte-parole yougoslave, dans *Foreign Affairs*, d'octobre 1951 :

« ... Il est significatif qu'affectant un air de mystérieuse innocence, le gouvernement soviétique ait omis de conclure avec l'Albanie un pacte d'amitié et d'aide mutuelle analogue à celui qui le lie aux autres démocraties populaires. Pourquoi avoir omis précisément la plus faible d'entre elles ? Comment se fait-il aussi que Enver

Hodza n'ait pas été jugé digne de faire partie du Kominform ? Les Albanais exilés en Italie, les tenants de la féodalité ancienne, et leurs patrons italiens croient connaître la réponse, mais ils se trompent lourdement. A la longue, les projets soviétiques apparaîtront comme ceux d'un homme myope. Pour les défaire, il suffira que des gens responsables se rendent compte du fait que les dangers qui pèsent sur l'Albanie, quelle que soit d'ailleurs leur forme, fourniraient au gouvernement soviétique une occasion inespérée de justi-

fier une nouvelle vague d'agressions sur l'ensemble de ce front. »

Tout porte à croire que Belgrade n'est pas dupe des dangers qui le guetteraient au cas où la Yougoslavie s'attaquerait à sa faible voisine. La menace d'une intervention soviétique suffit pour le moment à écarter cette hypothèse. Dans ces conditions, il est à prévoir que, sauf événements internationaux graves, le statu quo se maintiendra dans cette partie de l'Europe.

L'espionnage soviétique aux Pays-Bas

LE gouvernement néerlandais a rendu public le 30 octobre, une affaire d'espionnage découverte sur le territoire des Pays-Bas. Ces révélations n'ont eu en France aucun écho. Cependant, cette affaire, sans avoir l'ampleur de celles qui ont été découvertes ces dernières années aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, est elle aussi fort instructive sur l'activité des services secrets soviétiques.

En outre, cette affaire permet d'attirer une fois de plus l'attention des autorités compétentes qui sont en France fort négligentes, ou fort impuissantes, sinon les deux à la fois. Dans des pays où le Parti communiste est faible, voire minuscule, et où les services secrets soviétiques disposent par conséquent de peu de points d'appui et de facilités matérielles, on découvre des affaires d'espionnage dont l'importance et la gravité sont évidentes. On voudrait savoir **POURQUOI** et **COMMENT** il peut se faire que l'on ne découvre rien en France et en Italie.

**
*

Au cours de l'été 1950, le Service de Sécurité hollandais soupçonna un Tchèque venu théoriquement pour vérifier la comptabilité de la Légation de Tchécoslovaquie, et le fit surveiller.

L'enquête révéla que ce Tchèque, qui se faisait appeler Dr Oldrich Neumann, était venu mettre en place un réseau d'espionnage. Il disposait de quatre autres identités : Tlamicha, ingénieur K. Jakenbec, Jirkovsky et Rosa.

Il était en contact avec un néerlandais nommé König, qui avait déjà travaillé pour les services secrets tchèques, et dont la femme était employée à la Légation de Tchécoslovaquie.

Instructions, réponses et renseignements étaient transmis selon le système de la « boîte au lettres mortes » (par exemple un paquet de cigarettes, en apparence vide, abandonné à un endroit convenu), ce qui permit à la police hollandaise de les photocopier pendant un certain temps sans interrompre le trafic ni éveiller les soupçons. Elle intercepta également des cartes postales truquées où le timbre était collé sur l'endroit contenant un micro-film.

Les renseignements recherchés par König et Neumann visaient essentiellement au recrutement d'agents hollandais dans les milieux d'affaires. Les instructions reçues leurs prescrivaient une enquête sur l'activité professionnelle et sur la vie privée des personnalités néerlandaises qui se rendaient en Tchécoslovaquie pour des raisons économiques. Le but était de recueillir des informations donnant des *moyens de chantage* qui

permettent de tenir les personnalités visées et de les contraindre à travailler pour les services d'espionnage. König et Neumann étudiaient leur situation financière, leurs antécédents, leurs relations féminines, éventuellement leurs vices secrets.

Le gouvernement néerlandais a également révélé les activités secrètes de deux attachés militaires tchèques en Belgique, qui venaient aux Pays-Bas, à titre privé, sous couleur de voyages de tourisme et d'agrément, et qui en profitaient pour accomplir des missions d'espionnage: Horsky et Hoppe.

En juillet 1949, Jiri Horsky (né le 26 novembre 1909 à Bratislava), alias Berger, alias le major Winterstein, vint avec sa femme et son chauffeur Svoboda faire un voyage en Hollande. Ils photographièrent les aérodromes militaires de Valkenburg, Eeelda, de Tivente et de Soestorburg, les écluses d'Ymuiden, le port de Hoek.

Horsky recherchait en outre des renseignements sur les usines Fokker et la fabrication des Gloster.

Comme il avait en Belgique même des activités analogues, le gouvernement belge demanda à la Tchécoslovaquie de rappeler Horsky. Il fut remplacé en octobre 1949 par Miroslav Hoppe (né le 22 avril à Roudnice). Au début de 1950, il entra en contact avec un informateur aux Pays-Bas, que surveillait la sécurité néerlandaise. Il lui demanda :

1. — Une description minutieuse des aérodromes néerlandais (bâtiments, matériel, installations de radar),
2. — une énumération des casernes de la marine et un recensement des effectifs,
3. — des détails sur l'usine de Hombourg (usine d'armements),
4. — des renseignements sur les troupes néerlandaises qui se rendraient en Allemagne ;
5. — les aérodromes sur lesquels on utilisait les Meteor anglais et ceux sur lesquels on utilisait les Meteor américains,
6. — des données sur la construction d'avions à la société de Schelde,
7. — la situation du parc des tanks envoyés par les U.S.A.,
8. — une étude des rapports entre soldats néerlandais et soldats américains, etc., etc.

Hoppe était en relation avec le deuxième secrétaire de l'ambassade russe à Bruxelles. Il était beaucoup plus habile qu'Horsky. Mais l'informateur avec lequel il était entré en contact était un agent de la Sécurité néerlandaise, qui l'amusa pendant quelque temps avec des renseignements provenant de « sources ouvertes », journaux et publications.

L'espionnage soviétique en France

Sous l'apparence de "correspondants" de l' "Humanité", le Parti Communiste Français développe un réseau de renseignements

LE 15 novembre 1951, le P.C.F. a inauguré son « mois de la presse », qui n'a pas uniquement pour but la propagande, mais aussi et surtout, le développement du réseau de « correspondants » de l'*Humanité*.

Ces « correspondants » ne sont pas une innovation. Leur réseau avait été mis en place pour la première fois en 1929. Leur rôle véritable — à l'insu des correspondants naturellement — qui était l'*espionnage* au profit des services de renseignements soviétiques, fut *démasqué et sanctionné par les tribunaux en 1932*.

Or, c'est le même réseau auquel le Parti donne un nouveau développement aujourd'hui. Si l'on veut comprendre de quoi il s'agit, il faut donc d'abord se reporter au précédent de 1929-1932. L'identité que l'on remarque entre l'entreprise d'hier et celle d'aujourd'hui comporte une leçon évidente.

Avant la création des « correspondants »

L'espionnage soviétique en France, organisé dès 1921 sous le couvert du Parti communiste, fut identifié et détruit deux fois au cours de deux affaires qui furent jugées par les tribunaux en 1927 et en 1928. L'un des « exploits » de cet espionnage avait été le vol du fusil-mitrailleur 1924 à l'arsenal de Châtellerauld et de la balle anti-char de 13mm.

Le premier chef français du réseau d'espionnage soviétique fut le conseiller municipal communiste Crémet, qui entra au Bureau Politique à la suite d'une intervention personnelle de Staline (juin 1926, Congrès de Lille). Il était à Moscou au moment où l'affaire fut découverte et on le jugea par contumace; il devait disparaître quelques années plus tard dans les mers de Chine, probablement liquidé par le Guépéou. Son réseau comprenait notamment Pierre Provost, ancien membre du Comité central des Jeunesses communistes, opérant sous le couvert de la *Revue syndicale de documentation économique*. La plupart des ouvriers communistes qui étaient membres du réseau « travaillaient » gratuitement et ignoraient que les renseignements fournis au Parti étaient retransmis aux services d'espionnage russe.

Crémet « brûlé », Provost arrêté en même temps que deux agents russes, Grodnicki et Bernstein, Louise Clarac, secrétaire de Crémet, compromise et condamnée en 1927 et en 1928 : l'espionnage soviétique, exactement décelé, était énergiquement pourchassé et réprimé ; il fut contraint de mettre sur pied d'autres formes d'organisation : ce furent les *correspondants*.

Les « correspondants » ou « rabcors » 1929-1932

La nouvelle organisation est axée sur l'*Humanité* et prend pour prétexte l'information journalistique. Le P.C. fait appel à de bénévoles « *correspondants ouvriers d'usine* », auxquels il demande de faire parvenir au journal des renseignements précis et complets sur tout ce qu'ils sont amenés à voir dans l'exercice de leur profession. On les appelle les rabcors, abréviation de l'expression russe *rabotchii correspondent* qui signifie elle-même « correspondant ouvrier ».

Les renseignements relatifs à la lutte sociale étaient publiés dans l'*Humanité* ; les renseignements militaires étaient transmis à l'espionnage russe. Là encore, la plupart des militants ouvriers ne se rendaient pas compte de la nature réelle du « travail » qu'on leur faisait accomplir ; ils s'imaginaient remplir simplement une besogne de « journalistes » au service de la révolution. L'organisation spéculait d'une part sur le dévouement de l'esprit militant, d'autre part sur la fierté de « collaborer » à la confection du journal.

L'affaire fut découverte en 1932. L'instruction révéla qu'un bureau spécial, dirigé par un certain Philippe, centralisait les renseignements reçus à l'*Humanité*. Philippe était en rapport avec l'attaché militaire russe à Paris par l'intermédiaire d'un agent soviétique, Bir, surnommé « Fantomas » et israélite polonais d'origine : son vrai nom était Izaja Bir. Lui et Philippe furent condamnés le 5 décembre 1932, le premier à 3 ans de prison, le second à 18 mois. C'est au moment où l'affaire éclata que Duclos partit précipitamment pour l'Allemagne, où il séjourna plusieurs mois (1).

Les *rabcors* présentaient un double avantage: non seulement ils envoyaient spontanément à l'*Humanité* des renseignements, mais encore ils pouvaient recevoir, sous la caution du Parti, la visite d'un « camarade » ou d'un « envoyé spécial », véritable *spécialiste* de l'espionnage, dont ils ignoraient la qualité réelle et qu'ils hébergeaient ou aidaient matériellement pour une « enquête » plus approfondie chaque fois que c'était nécessaire.

Nouveau développement des « rabcors »

L'espionnage soviétique jouit par la suite de plus grandes facilités politiques. En 1935 survint

(1) Sur ce dernier point, on consultera avec intérêt Rossi, *Les communistes français pendant la drôle de guerre*, (Plon, 1951), p. 96.

le rapprochement Paris-Moscou et le « tournant » du P.C.F. En 1936, les communistes entrèrent dans la majorité gouvernementale. La police française cessa de réprimer et même souvent de surveiller les activités d'espionnage du Parti : si bien que la répression contre les sabotages de 1939-1940 dû être le plus souvent improvisée et resta dans beaucoup de cas inefficace.

En 1944, les communistes entrèrent au gouvernement et purent contrôler, officiellement et d'en haut, une grande partie de l'appareil d'Etat. Leurs agents sont encore en place dans plusieurs secteurs. Beaucoup échappent à la suspicion et ne pourront être décelés qu'à la longue, car il ne s'agit pas forcément de communistes. Outre certains cas particuliers, où tel fonctionnaire occupant un poste-clé est tenu par le chantage secret qu'exerce sur lui le Parti au moyen de renseignements de toute nature qu'il a pu se procurer (soit sur sa vie privée, soit sur son activité professionnelle), il faut faire entrer en ligne de compte l'existence des *militants hors cadres* : communistes de la police, de l'armée et de l'administration qui ne sont connus comme tels que par le Bureau politique ou par l'un des secrétaires du Parti.

Néanmoins, ces facilités matérielles pour l'espionnage vont en diminuant. Et la situation politique générale peut faire redouter au Parti une répression systématique de son activité spéciale. C'est en fonction de cette situation que les communistes développent et généralisent une organisation *apparemment légale et innocente*, celle des « correspondants ouvriers ».

Ce faisant, le Parti spéculait visiblement sur la médiocrité et l'ignorance supposées de nos cadres politiques ; il espère qu'ils ne se souviendront pas du précédent de 1929-1932 ou qu'ils ne remarqueront pas son analogie avec l'actuelle mise en place des « correspondants » de l'*Humanité*. Nous verrons dans un avenir prochain si le P.C.F. a raison de jouer la carte de l'ignorance et de la médiocrité de ses adversaires.

Le rapport Fajon (13 novembre 1951)

Assurément, le réseau de « correspondants » de l'*Humanité* n'avait jamais été supprimé par le Parti. Il rendait effectivement au journal des services dans le domaine de l'information politique et sociale, surtout anecdotique. Mais le Parti perd progressivement ses positions-clés dans l'armée, l'aéronautique, la police, les industries nationalisées, etc... : cette élimination esquissée, et qui risque de s'accroître, a remis au premier plan la nécessité des *rabcors*.

A la Mutualité, le 13 novembre 1951, en ouvrant le « mois de la presse », Etienne Fajon a tout spécialement insisté sur ce point. (On sait qu'Etienne Fajon, membre du Bureau Politique, délégué français au Kominform, est le véritable directeur de l'*Humanité*, avec le titre de « directeur adjoint » qui ne laisse à Marcel Cachin qu'un fauteuil directorial sans aucune autorité réelle). Il a déclaré avoir actuellement « 873 correspondants dans la pays, dont 600 dans la Seine et 44 dans la Seine-et-Oise ». Ces chiffres sont manifestement trop modestes. Chaque secrétaire de cellule est en fait, même s'il n'en a pas le titre, un « correspondant » utilisé comme tel par le Parti. Mais sans doute ne se rendent-ils pas tous compte autant qu'il le faudrait de l'importance de cette fonction. Fajon veut accentuer le recrutement de correspondant *titulaires* et donc *réguliers*.

Une première opération a été réalisée au cours du printemps et de l'été derniers, avec l'« enquête » spectaculaire menée par l'*Humanité* sur

l'« occupation » américaine, enquête qui utilisait le « concours de 500 correspondants ». Un recensement des forces militaires stationnées en France a ainsi été tenté. Les renseignements les plus intéressants et les plus précis ne sont pas ceux que publia le journal, mais ceux qui prirent le chemin de Moscou.

Mais pour recruter partout, à l'intérieur du Parti, des *rabcors* en nombre suffisant, il fallait une consigne officielle, un appel solennel. Fajon a lancé cet appel et donné cette consigne :

« *Le mois de la presse doit permettre d'augmenter considérablement ces chiffres (de correspondants). Il est indispensable que l'Humanité, que tous nos journaux reçoivent chaque jour des dizaines et des dizaines de lettres. Certes ces lettres ne pourront pas toutes être publiées. Mais les rédacteurs disposeront grâce à elles d'une agence de presse unique, leur fournissant des informations exclusives, précises et rapides...* »

Signalons au passage que ce n'est pas vrai, et que le prétexte, si on l'examine de près, est trop évidemment mensonger. Cette « agence de presse unique » restera imaginaire et ne pourra rendre de réels services — au point de vue du journal — que dans l'ordre de l'anecdote. Les agences de presse sont actuellement organisées de manière à transmettre, pour un événement important qui survient n'importe où en France, des informations et des photographies avec une rapidité record. Ce ne sont pas les lettres des « correspondants » de l'*Humanité* qui pourront lui assurer des informations « rapides ». A la rigueur, on pourrait admettre que le Parti veuille contrôler la « version bourgeoise » d'un événement par un compte rendu fait d'un point de vue communiste. Mais dans ce cas, il enverra sur place un reporter du journal ou un responsable qualifié. Les « correspondants » bénévoles ne peuvent pas rendre les services que Fajon feint de leur demander ; ils ne battront pas, ils ne concurrenceront même pas le téléphone et les belinos des journalistes professionnels des agences spécialisées ou même de l'*Humanité*. On peut d'ailleurs s'assurer, en examinant le rôle, dans le journal communiste, des « correspondances particulières », que l'importance *proprement journalistique* de cette organisation est en vérité minime, même pour le département de la Seine où l'on compte pourtant au moins 600 correspondants, selon Fajon.

Fajon a solennellement réclaté « la collaboration de milliers de correspondants » et il a lancé ce mot d'ordre : « Pas une cellule sans un correspondant de l'*Humanité* ou du quotidien démocratique ». Un grand effort de recrutement va donc être accompli.

Une autre remarque s'impose. Il est fort possible que ce réseau soit *décentralisé* et même *multiplié* en apparence. Il s'agit d'être correspondant de l'*Humanité* OU du quotidien démocratique (c'est-à-dire communiste) local. Fajon indique que si l'*Humanité* reste évidemment « l'organe central du Parti », d'autre part « elle veut être de plus en plus le journal d'information de la région parisienne ». Ce sont donc essentiellement les *rabcors* de la région parisienne qui seront rattachés à l'*Humanité*. Le Parti dispose encore, en effet, de plus d'une dizaine de quotidiens de province et de soixante-dix hebdomadaires auxquels semblent devoir être rattachés les « correspondants » provinciaux.

Ainsi, dans sa superstructure journalistique, le réseau ne se présenterait pas comme une organisation unique, mais comme une multiplicité d'organisations théoriquement indépendantes les unes des autres. Elles attireraient moins l'atten-

tion et la suspicion. Leur unité, leur centralisation seraient assurées sur le plan « spécial », et fondamental, de leur activité, par l'appareil clandestin, et très probablement à l'insu des *rabcors* eux-mêmes.

La caution d'André Marty (17 novembre 1951)

On comprend, dans cette perspective, qu'il ait paru utile de donner la caution d'André Marty au mouvement de recrutement des *rabcors*. En effet, André Marty est au P.C.F. le spécialiste des affaires militaires et l'homme du M.G.B. ; la première de ces deux qualités est connue de tous les militants, la seconde n'est pas ignorée des cadres : ceux-ci seront d'autant plus attentifs à la consigne « pas une cellule sans un correspondant » et saisiront son importance capitale. C'est André Marty qui écrit dans *l'Humanité* du 17 novembre 1951 :

« *Trouver toujours plus de correspondants est une question décisive pour la défense des travailleurs, pour la défense du peuple.*

« *Il faut que dans toutes les usines et si possible dans tous les ateliers, des travailleurs deviennent les correspondants de l'Humanité et des journaux communistes locaux.*

« *Déjà des centaines de correspondants participent à la rédaction de notre journal. Que demain des milliers et des dizaines de milliers de nouveaux correspondants nous informent. Ce sera un moyen efficace de défense et aussi le vrai moyen de changer quelque chose.* »

Sous prétexte de journalisme, chaque militant communiste est invité à devenir un agent de renseignements.

Le rôle de Rabaté et celui de Servin

A *l'Humanité*, le dépouillement du courrier des « correspondants » est dirigé par Rabaté, chef de la rubrique sociale. Il conserve pour le journal les lettres ayant un intérêt purement anecdotique. Celles qui contiennent des indications « intéressantes » sur la production d'armements, sur les travaux militaires, ou encore sur les adversaires du Parti communiste, sont transmises à la « Commission des Cadres » que préside Marcel Servin, député de la Haute-Saône. Celle-ci se charge du classement, de l'utilisation, des compléments d'information, etc...

On sait que la *Commission des Cadres* est le service de renseignements et de sécurité du Parti. Le nom qu'elle porte lui vient de l'une de ses tâches : elle vérifie l'état politique des cadres et des militants, elle met au point et exécute les épurations périodiques à l'intérieur du Parti, de la C.G.T. et des organisations satellites. Elle tient à jour un considérable fichier de renseignements sur les adversaires du communisme dans tous les milieux sociaux et politiques : l'importance numérique de ce fichier est de l'ordre de 500.000 noms. Marcel Servin, qui dirige toute cette activité, se rend de l'autre côté du rideau de fer environ tous les deux mois (c'est-à-dire plus souvent que Duclos, Fajon et Cogniot qui composent officiellement la « délégation » du P.C.F. au Kominform).

Il est intéressant de noter que Rabaté n'est pas un inconnu : il avait été compromis en 1928 dans l'affaire d'espionnage qui avait abouti à la livraison à un agent russe de documents secrets appartenant à l'École d'Application de l'Aéronautique et au Ministère de la guerre. Le rôle exact de Rabaté ne fut pas officiellement tiré au clair, sauf sur un point, mentionné dans le jugement de la

XI^e Chambre correctionnelle ; « *Un sieur Rabaté, secrétaire de la Fédération unitaire des Métaux, et membre du Comité Central du P.C., dépêcha à Decharles (un des inculpés) une femme de confiance avec 200 francs à lui remettre pour qu'il se réfugie en Belgique, ce que Decharles s'empressa d'ailleurs de faire.* »

A la lumière de ce précédent, la fonction réelle de Rabaté n'est donc pas plus mystérieuse que celle des *rabcors* qui lui adressent leurs lettres.

L'état d'esprit des militants ouvriers

Bien entendu, les *rabcors* croiront faire du « journalisme ». En 1929-1932, ils étaient utilisés à leur insu par l'espionnage soviétique. Cependant, ils ne seront pas tous innocents, pour trois raisons qu'il importe de dire en terminant et qui soulignent la gravité de ce qui est ici en question.

I. — LE P. C. A TOUJOURS CHERCHÉ A RECRUTER DES ESPIONS PARMIS LES MILITANTS.

Les organisations légales du Parti ont toujours constitué un réseau donnant des facilités de circulation et de contact à de prétendus « camarades » et de prétendus « militants » qui sont en réalité de véritables agents secrets professionnels de l'Etat soviétique. Il y a là un principe constitutif et permanent de l'Internationale communiste. Trotski, qui avait contribué à organiser cet appareil, en a laissé un témoignage formel, qu'il convient de rappeler ici pour comprendre le fonctionnement du système (2) :

« *L'activité du Guépéou est étroitement liée à celle de l'Internationale communiste... Pour son activité, le Guépéou a besoin d'une protection légale, ainsi que d'une ambiance de sympathie pour le recrutement de ses agents...*

« *Au Comité Central de chaque parti communiste se trouve un chef responsable du Guépéou pour le pays en question. Généralement sa qualité de représentant du Guépéou n'est connue que du secrétaire du Parti et d'un ou deux membres du Comité Central.*

« *En sa qualité de membre du Comité Central, le représentant du Guépéou a la possibilité d'approcher tous les membres du Parti, d'étudier leur caractère, de les choisir en vue de certaines tâches déterminées, et peu à peu de les gagner au travail d'espionnage et de terrorisme en appelant à leur sentiment du devoir envers le Parti ou tout simplement en les subornant.* »

Ce schéma a été amplement confirmé par des enquêtes, des témoignages et des confessions d'origines extrêmement diverses (3). Lénine, d'ailleurs, avait lui-même déclaré que « *tout bon communiste doit être un bon tchékiste* ». Le « journalisme » a toujours servi de paravent à l'es-

(2) Lettre de Léon Trotski au procureur de la République mexicaine le 30 mai 1940, publiée notamment dans le livre *Ainsi fut assassiné Trotski*, par Sanchez Salazar et J. Gorkin, (pp. 46-47).

(3) Outre les études déjà parues dans le *B.E.I.P.I.* sur différents aspects de l'espionnage communiste (cf numéros 19, 31, etc.), on se reportera avec profit notamment aux ouvrages suivants, qui donnent les connaissances nécessaires pour comprendre et déceler le système d'espionnage soviétique : W. Krivitski, *J'ai été agent de Staline* (Paris, 1940) ; R. Hirsch, *Espionnage atomique* (Paris, 1948) ; J. Valtin, *Sans Patrie ni frontières* (Paris, 1948) ; Hyde, *I beleved* (Londres, 1951).

pionnage ; l'ancien rédacteur en chef du journal communiste américain *Daily Worker*, Louis Budenz, avouait : « *Mes fonctions m'ont mis en rapports fréquents avec la police secrète des Sov.ets aux U.S.A.* » (4). Aucun doute n'est possible ; une des tâches principales des Partis communistes a toujours été de servir de couverture à des réseaux d'espionnage soviétique et de leur recruter des agents.

2. — L'ÉTAT D'ESPRIT DES COMMUNISTES A ÉVOLUÉ DANS UN SENS PLUS NETTEMENT RUSSO-STALINIEN.

Néanmoins, le nombre de militants communistes qui, soit par « idéal », soit pour de l'argent, acceptaient en 1920-1932 de se faire les agents conscients de l'espionnage soviétique restait très limité. Nous l'avons déjà noté ; pour la plupart, on se servait d'eux à leur insu. De telles besognes heurtaient les traditions du mouvement ouvrier français, où vivaient méfiance et mépris à l'égard de toutes les polices. Les vieux militants syndicalistes étaient spontanément *contre* le policier, l'espion, le délateur, *quelle que soit la cause servie par l'appareil policier* ; et à plus forte raison s'il était au service d'une puissance étrangère.

Le P.C.F. travaille depuis trente ans à transformer cet état d'esprit. Et il y a largement réussi. Nous avons un témoignage irrécusable de cette transformation profonde : celui de Jacques Duclos. Au Comité Central de septembre 1951, il a dû morigéner les militants qui se reposent sur l'Armée Rouge du soin d'assurer la victoire du communisme en France :

« *Ceux qui pensent que la coexistence pacifique entre les deux systèmes (capitaliste et soviétique) renvoie à beaucoup plus tard notre libération de la domination et de l'oppression capitalistes, font preuve de bien peu de confiance dans les forces de la classe ouvrière, etc.* » ...

Le B.E.I.P.I. avait souligné alors (n° 53, p. 3) quel grave renseignement apporte ce texte : un certain nombre de militants communistes — et un nombre suffisant pour que Duclos intervienne — conçoivent la révolution sous la forme d'une invasion soviétique : c'est grâce aux blindés rouges que le bolchevisme a débordé de Russie sur l'Europe orientale, c'est encore grâce à eux qu'il déferlera sur la France. Conception paresseuse et en quelque sorte « attentiste » qui risquerait de diminuer sensiblement la combattivité du P.C.F., mais aussi, symptôme dont on ne saurait sous-estimer l'importance.

Tous ces militants, qui *placent leur espoir dans l'Armée Rouge*, n'auront plus les mêmes violentes répugnances que les militants ouvriers d'autrefois à aider une armée étrangère, à préparer sa venue, à lui fournir les « renseignements » qui peuvent lui être utiles. On mesure là quelle perversion morale le communisme a introduite dans le mouvement ouvrier ; on mesure aussi les énormes facilités que trouvent aujourd'hui les agents recruteurs de l'espionnage soviétique.

3. — L'ÉTAT D'ESPRIT DE LA NATION FRANÇAISE ELLE-MÊME A ÉVOLUÉ.

Enfin, le climat moral de la France tout entière

a été transformé par les événements qui se sont déroulés depuis dix ans, et auxquels les communistes ont pris une si grande part. On considérait avant la guerre que les *espions* étaient sans doute nécessaires à la sécurité d'un Etat, qu'ils avaient leur courage, certes, voire leur honneur : mais enfin on n'en faisait pas un type de *héros* qui puisse être *proposé en exemple à toute une nation, et aux petits enfants eux-mêmes*.

Les malheurs subis par la France, la pression des circonstances, le rôle souvent déterminant joué par les communistes et par leur « morale » (cette morale qui, on le sait, fait par exemple un devoir aux enfants d'espionner et de dénoncer leurs parents), tout cela joint à un désordre intellectuel à peu près général, a conduit des Français à cette chose qu'avec un peu de recul on ne peut envisager sans frémir : *la glorification officielle de l'espionnage et de la délation*.

On a depuis quelques années, partiellement levé la répugnance (à la fois spontanée et apprprise) qui écartait l'espionnage, la délation, le mouchardage. On a avancé d'autant en direction de la « morale » stalinienne selon laquelle *la fin justifie les moyens*. Dans un climat moral où l'espionnage a été *mis à l'honneur*, les communistes qui « sont dans le camp » de l'U.R.S.S. par « idéal » n'auront guère de scrupules à « servir » comme espions soviétiques.

Tels sont les précédents historiques et le contexte dans lesquels il convient de situer l'actuelle campagne des communistes pour un recrutement massif des *rabcors*. Cette opération devra être suivie avec la plus grande attention.

Rectification

L'UN de nos membres d'Aix-en-Provence nous écrit pour nous informer que l'article de l'*Humanité* du 2 octobre reproduit dans notre numéro 56, n. 2. relatant des incidents qui se seraient produits lors de la visite du Secrétaire d'Etat à l'Air à Aix est entièrement inexact.

Nous donnons volontiers acte à notre lecteur de l'erreur que nous avons commise de bonne foi, et il va sans dire que nous nous félicitons que l'Armée française n'ait pas été insultée dans la personne d'un de ses chefs.

On nous permettra pourtant de nous étonner que le Secrétaire d'Etat, M. Pierre Montel, n'ait pas cru devoir, non seulement démentir avec éclat un article aussi mensonger, mais encore n'ait pas intenté un procès en diffamation au journal communiste.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

(4) Cité dans R. Hirsch, op. cit., p. 253.

Les nouvelles méthodes de formation idéologique des communistes français

En septembre et octobre 1951, la formation idéologique des communistes français a pris un « tournant » d'une importance considérable. Les *Œuvres* (1) de Maurice Thorez et son autobiographie *Fils du Peuple* (2) deviennent la base de l'étude politique.

Il ne s'agit pas là d'une modification superficielle ou simplement occasionnelle, qui aurait pour but de glorifier Maurice Thorez ou d'assurer seulement un succès de librairie à ses ouvrages. Il s'agit de l'inauguration d'une nouvelle étape de la stalinisation des communistes français, visant à les isoler plus radicalement encore des traditions politiques et syndicales du mouvement ouvrier.

Nous allons examiner : 1. — le processus de la mise en vigueur de cette modification à l'intérieur du P.C.F. ; 2. — les raisons profondes de cette nouvelle orientation ; 3. — enfin, nous commencerons aujourd'hui (et nous continuerons ultérieurement) l'analyse des omissions et des falsifications contenues dans *Fils du Peuple* et dans les *Œuvres* de Maurice Thorez.

Le P.C.F. exécute un « tournant » dans ses méthodes de formation idéologique

La formation idéologique du militant communiste était assurée, en gros et en théorie, par l'étude des œuvres de Marx, d'Engels, de Lénine, de Staline. En pratique, pour des raisons que nous dirons tout à l'heure, Marx et Engels étaient déjà quasiment « liquidés », et Lénine lui-même n'était pas diffusé sans discernement ni précautions. Aux textes authentiques et complets étaient substitués des résumés, ou des morceaux choisis, limitant le rôle des « trois grands » du marxisme-léninisme à celui de précurseurs de Staline. En outre, le livre qui avait pris la première place dans la formation idéologique des militants était *l'Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.*, établie sous la direction personnelle de Staline ; Georges Cogniot avait été chargé en 1938 de la traduction et de l'édition françaises. Cette « Bible » internationale du bolchévisme était recommandée comme fondamentale et indispensable dans les Partis communistes du monde entier.

Cela vient d'être modifié par le P.C.F. Voici les faits.

Le rapport d'Auguste Lecœur (septembre 1951)

Au Comité central de septembre 1951, Auguste Lecœur a remis au premier plan la nécessité de

(1) En cours de publication : 5 volumes déjà parus aux Editions Sociales (communistes). Ils se présentent comme un recueil d'articles, discours, rapports de M. Thorez. Les textes en ont été parfois profondément... remaniés. On y trouve même des textes qui ne sont pas de Maurice Thorez. Nous aurons l'occasion d'examiner ces deux points dans un prochain numéro.

(2) Première édition en 1937. L'édition actuellement diffusée par le P.C.F. est celle de 1949. Elle est notablement différente de la première sur plusieurs points importants.

l'« étude individuelle », ainsi définie : « des dizaines de milliers d'adhérents et de militants doivent étudier chez eux les œuvres essentielles du marxisme-léninisme, la plume à la main ». Lesquelles ? Lecœur précise : « *L'étudiant individuel commence son étude en abordant « Fils du Peuple ».* Ainsi, ajoute-t-il « *partant de l'étude de « Fils du Peuple » et des « Œuvres » de Maurice Thorez, tout naturellement l'étudiant individuel sera amené à se reporter à tous les ouvrages fondamentaux, en particulier à « l'Histoire du Parti communiste bolchévik ».* »

Georges Cogniot, dans *l'Humanité* du 3 octobre reprend les termes du rapport Lecœur. Il n'omet pas de rappeler « le caractère indispensable » de *l'Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.*, mais *Fils du Peuple* et les *Œuvres* de Thorez sont « le meilleur moyen de s'y préparer » et font « l'objet de l'étude individuelle de masse ».

La Fédération de la Seine fait une fausse manœuvre

La Fédération de la Seine du P.C.F. donne l'exemple, et Annie Besse, membre du Comité fédéral l'expose dans *France Nouvelle* du 20 octobre. *Fils du Peuple* sera étudié, à raison d'un chapitre par mois du 1^{er} novembre 1951 au 30 juin 1952. Elle explique :

« *La base de l'étude doit être constituée par la lecture, plume à la main, et la réflexion sur Fils du Peuple... Bien entendu, l'étude de Fils du Peuple conduira normalement les camarades déjà plus aguerris à l'étude en référence des Œuvres du secrétaire général de notre Parti.* »

Cela vaudra à Annie Besse une mise au point de *France Nouvelle* du 27 octobre : elle a commis une « erreur fondamentale ». Les *Œuvres*, tout autant que *Fils du Peuple*, doivent être « au centre de l'étude individuelle » et non pas « réservées aux camarades déjà éduqués ». Annie Besse elle-même, dans *France Nouvelle* du 3 novembre, reconnaît en quatre colonnes que l'erreur était « évidente ».

C'est qu'entre temps, au Comité central de St-Denis (18 octobre), François Billoux avait précisé la méthode et le programme.

Le rapport Billoux et le programme d'études

Le rapport de François Billoux précise que pour l'année 1951-1952, *Fils du Peuple* sera « le fil conducteur » de l'étude, et que les « matériels » en seront les *Œuvres* de Thorez et *l'Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.* Quant à la « méthode générale », elle consistera à « dégager les enseignements théoriques et pratiques essentiels de *Fils du Peuple* et des *Œuvres* de Maurice Thorez, en les rattachant aux problèmes actuels. »

L'année d'études, qui commence le 1^{er} novembre pour la Fédération de la Seine, commencera le 15 pour les autres Fédérations. Elle n'est pas réservée aux cadres : tous les communistes y sont soumis, et *France Nouvelle* du 3 novembre ajou-

tera même qu' « il est nécessaire d'appeler à l'étude de Fils du Peuple et des Œuvres tous ceux communistes ou non, qui sont engagés dans le combat pour la paix et pour la France » ; ce sera une occasion de « consolider nos liens avec les ouvriers et les intellectuels non communistes avides d'apprendre ».

Tout l'appareil en marche

Tout l'appareil idéologique et disciplinaire du Parti est mis en branle pour l'exécution du programme d'études. Chaque mois, les *Cahiers du communisme* consacreront un « article fondamental » au chapitre de *Fils du Peuple* qui sera étudié. *France Nouvelle* répondra aux questions posées par les militants. Le bulletin *Apprendre* également.

Chacun des « étudiants individuels » sera contrôlé et dirigé par un « conseiller d'études », chaque conseiller ayant la charge de cinq à dix camarades. Ces conseillers seront choisis par les directions de sections et les directions de cellules, sous la responsabilité des Fédérations. Des assemblées inaugurales ont été tenues, dans la Seine les 25 et 26 octobre et le 2 novembre. La Fédération de la Seine a fait un premier tirage, à 20.000 exemplaires, d'un protège-cahier spécial pour les étudiants individuels. Et chacun d'eux doit écrire et signer une lettre où il s'engage à poursuivre cette étude et où il dit pourquoi (*France Nouvelle* du 3 novembre) :

« Chaque cellule doit procéder très vite au recensement de ses étudiants individuels, et cela non pas d'une façon formelle, mais par une lettre à Maurice Thorez que signent tous les futurs étudiants et où ils expliquent leurs raisons personnelles (sic) de s'engager dans une telle entreprise. Le recueil complet des lettres rédigées et signées constituera le cahier d'inscription que la direction fédérale fera parvenir à Maurice Thorez. »

Les raisons et l'importance du tournant

Le tournant qui vient d'être ainsi opéré ne modifie pas les objectifs de la formation idéologique : il est bien plutôt l'inauguration d'une nouvelle phase de leur réalisation.

Depuis longtemps, Staline et ses lieutenants ont remarqué que les plus fréquentes divergences, dissidences et rebellions à l'intérieur des Partis communistes ont une cause idéologique simple : elle réside dans la comparaison des traditions du mouvement ouvrier national avec la réalité actuelle du stalinisme.

Les mouvements ouvriers sont largement antérieurs au bolchevisme. Leurs origines sont multiples. Les théories de ceux qui les ont guidés présentent une grande diversité. L'apparition de la III^e Internationale est relativement tardive. Avant elle, il y eut tout un monde de débats socialistes, de luttes syndicales qui dans chaque pays constituent une véritable légende ouvrière. Et pas seulement une légende : mais aussi une expérience historique. Cette expérience contient des leçons qui souvent contredisent les principes et les pratiques du communisme soviétique.

C'est pourquoi l'étude des « classiques » du socialisme comporte, du point de vue stalinien, un double inconvénient :

1. — Parmi ces « classiques », les uns ne sont pas « orthodoxes » : plusieurs ne furent nullement marxistes, et un beaucoup plus grand nombre furent antiléninistes ;

2. — Les « orthodoxes » eux-mêmes, Marx, Engels et Lénine présentent des dangers multi-

ples. Sans entrer dans la question de savoir si Staline est leur héritier fidèle, il faut bien constater que cette question est contestée (pour ne citer qu'un exemple, le « titisme » se veut marxiste et n'est pas antiléniniste). Mais surtout, il n'est pas possible d'étudier Marx, Engels et Lénine sans chercher à savoir ce qu'étaient les économistes classiques ; ou quelles étaient les thèses de Bakounine, etc... Les œuvres des classiques du socialisme renferment des références continues, doctrinales et historiques, à leurs adversaires. Ces adversaires n'étaient pas systématiquement *disqualifiés*, à la manière stalinienne, comme de purs « menteurs » ou de simples « traîtres » : on discutait avec eux, on les contredisait violemment, on leur donnait parfois raison. Ils apparaissent donc comme des êtres humains, normaux, honnêtes, et susceptibles d'éveiller chez les militants les mieux doués des curiosités intellectuelles défendues.

A cette difficulté répondit *l'Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S.* Elle supprimait toute référence à un adversaire honnête. Les contradicteurs du stalinisme officiel, même s'ils ont été les compagnons de Lénine, sont condamnés à mort par des tribunaux qui ont découvert en eux des « espions » et des « vendus ». Ce livre montre « par les faits » qu'il faut être extraordinairement imbécile, ou plutôt être inspiré par une totale mauvaise foi et par des intérêts inavouables pour ne pas admettre intégralement, sans doute ni hésitation, l'enseignement de Staline.

Cependant *l'Histoire du Parti communiste bolchevik* n'a pas levé toutes les difficultés. Son étude de la plume à la main est terriblement ingrate, surtout pour un étranger. La première moitié du livre (170 p. sur 342) concerne la période qui s'étend de 1883 à mars 1917. Le militant ordinaire s'y perd cent fois au milieu de personnages ou d'événements inconnus, avant de seulement approcher de la révolution de Lénine. Il pourrait s'intéresser à Jaurès et à Jules Guesde : on lui parle de Plékhanov, de Vera Zassoulitch et de la *Narodnaïa Volia*. Mais justement : il ne faut pas qu'il se demande ce qui se passait chez lui, dans son pays, à la même époque.

La réaction naturelle du militant moyen que l'on fait ainsi remonter jusqu'à 1883 est de demander une histoire analogue du *mouvement ouvrier français*, et de s'enquérir de ce qui s'est passé en France. Souvent même il le sait, au moins par bribes : un militant ouvrier d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années se souvient par exemple de son père, qui avait été formé par une tradition syndicale ne devant rien au bolchevisme. *Ce sont précisément ces militants que le P.C.F. est en train d'éliminer des postes de direction*, à moins qu'ils ne donnent des preuves suffisantes de leur stalinisation. Et l'établissement de la formation idéologique sur de nouvelles bases est un mouvement parallèle à celui-là.

Il s'agit d'éliminer tout souvenir d'un mouvement ouvrier non communiste, de supprimer toute possibilité de référence à un passé national échappant au contrôle stalinien. Et comme l'on ne détruit ce que l'on remplace, comme un vide laisserait la place à des interrogations, le P. C. vient en fait d'instituer une *histoire du mouvement ouvrier français*. La lacune est comblée : et le mouvement ouvrier français se limite à Maurice Thorez, comme le marxisme se limite à Staline.

Ainsi, les militants seront coupés de tout passé français. Ils n'en connaîtront que des noms symboliques et vides de tout contenu. Car le Parti, à l'occasion, annexe les noms, mais supprime les œuvres. Descartes avait été, il y a quelques années, « stalinisé » par Thorez et Cogniot,

qui en faisaient un philosophe matérialiste précurseur de Lénine. Le nom de Jaurès est toujours inscrit en manchette de l'*Humanité*, bien que l'*Humanité* de Cachin et Fajon n'ait plus rien de commun avec celle de Jaurès. Marx garde le titre de maître du socialisme, mais même ses « extraits » revus et corrigés par les staliniens n'ont pratiquement plus cours à l'intérieur du Parti.

Les militants sont absorbés par des tâches matérielles ; outre le Parti, il leur faut être les meilleurs et les plus zélés à la C.G.T., les premiers et les plus actifs parmi les Combattants de la Paix. On se demande comment ils peuvent encore trouver le temps d' « étudier ». Cette multiplicité d'activités ne répond pas seulement à une stratégie politique, et en tous cas ne résulte pas d'une mauvaise organisation. C'est volontairement que l'on exige du militant plus qu'il n'en peut faire ; on entend ne pas lui laisser une minute de libre réflexion. Il est perpétuellement encadré, contrôlé, surveillé.

On lui impose encore de lire et d'étudier. Il étudiera — sous contrôle de « conseillers d'études » — *Fils du Peuple* et les *Œuvres* de Maurice Thorez. Il n'aura plus le temps ni les moyens de se poser la moindre question hétérodoxe, de risquer la moindre comparaison audacieuse. Le mouvement ouvrier français commence avec Maurice Thorez et l'histoire du Parti elle-même commence vraiment en 1930. La publication des *Œuvres* se fait à partir du « livre deuxième », le livre premier, antérieur à 1930, plongerait dans un univers interdit, supprimé. Il est douteux qu'il voit jamais le jour.

Les traditions syndicales françaises pourraient presque se résumer en deux mots : indépendance ouvrière. La formation communiste, au contraire tend essentiellement à la politisation et à la soumission des mouvements ouvriers. La C.G.T. n'est plus qu'un organe d'exécution du Parti. Les nouvelles méthodes idéologiques qui viennent d'être instituées répondent plus parfaitement à ce dessein de réduction en esclavage de la classe ouvrière. Et non seulement de la classe ouvrière : mais des « alliés » éventuels, des alliés dont le rôle dans l'alliance est de suivre et d'obéir, paysans et classes moyennes. Le résultat recherché est la suppression de toute pensée personnelle, celle-ci étant le privilège du Bureau Politique de Moscou.

Ainsi doit être formée une nouvelle génération d' « apparatchiks », coupés de toutes les traditions sociales et historiques de leur pays, et qui seront véritablement et exclusivement des « russo-staliniens ».

Premières rectifications concernant « Fils du Peuple »

« Le premier mois d'études, a déclaré François Billoux le 18 octobre, portera essentiellement sur les chapitres 1 et 2 de *Fils du Peuple*, avec référence à l'histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. et aux *Œuvres* de Maurice Thorez, sur le rôle et la formation du Parti. »

Les deux premiers chapitres de *Fils du Peuple* vont de 1900 à janvier 1933 (le troisième chapitre reprenant à partir de 1929). Quant aux *Œuvres*, elles commencent en 1930. Maurice Thorez n'a joué aucun rôle déterminant dans la constitution du Parti communiste. Mais l' « Histoire », ainsi étudiée, du mouvement ouvrier français, se résumera, dans sa « première » période (1900-1930) à l'enfance, la jeunesse et les premières armes de Thorez : il ne s'est rien passé d'autre qui soit important.

En suivant nous-mêmes la chronologie du programme communiste, nous nous proposons de préciser chaque mois quelques points d'histoire sur le Parti communiste et sur le passé politique de Maurice Thorez. Les membres de notre association pourront y trouver la matière de questions à poser ou à faire poser, aux *Cahiers du Communisme* et à *France Nouvelle*.

Thorez mineur

Le premier éclaircissement qui serait nécessaire sur la vie de Maurice Thorez serait de savoir quand et combien de temps il fut réellement mineur. Le P.C.F. lui a fait à ce sujet une légende dont les fondements sont toujours restés inconnus.

De 1912 à 1914, Maurice Thorez fut employé comme tireur de pierres à la fosse numéro 4 de Noyelles-Godault. En septembre 1914, date de son départ vers le sud, il était encore trop jeune (quatorze ans) pour descendre dans la fosse.

Il rentre à Noyelles-Godault le 3 janvier 1919, et il fut « d'abord embauché pour la reconstruction du chemin de fer de Lens à Douai ». Puis, dit-il dans *Fils du Peuple* (page 36), « j'entrai de nouveau à la fosse n° 4 ». Mais est-ce de nouveau comme tireur de pierres ? En tous cas, en mars 1920, il est appelé au régiment. Et à sa démobilisation (page 42), « on refusa de me réembaucher ». Il fut alors manœuvre, puis peintre en bâtiment. Il ne revint jamais à la mine.

Si donc Thorez fut mineur (ce qui n'est pas sûr), il n'a pu l'être que pendant quelques mois, ou quelques semaines : cela ressort clairement de *Fils du Peuple* lu attentivement et « la plume à la main ». Thorez a été mineur encore moins longtemps qu'il n'a été (par exemple) soldat.

Sa profession véritable est autre. Il n'est pas inutile de souligner ce qu'il écrit (page 45) sur sa promotion de l'année 1923 : « Je devenais un permanent du Parti, un « révolutionnaire professionnel ». A vingt trois ans, le jeune Maurice Thorez a totalement cessé d'être un travailleur ; il est devenu ce que Lénine appelait un « révolutionnaire professionnel », c'est-à-dire pratiquement un fonctionnaire du Parti, appointé par le Parti, ne connaissant plus d'autre travail ni d'autre moyen de subsistance que son activité de bureaucrate rétribué par le P. C.

Thorez trotskiste

Fils du Peuple donne peu de détails sur les premières années de Maurice Thorez au Parti. Il s'agit de dissimuler une « erreur fondamentale » : la prise de position trotskiste...

Cet épisode a déjà été exposé dans le numéro 25 (mai 1950) du B.E.I.P.I. ; et, avant la guerre, en 1937, dans la *Révolution prolétarienne*. Ni le Parti ni Thorez n'ont jamais rien répondu.

Nommé en 1923 secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais, Thorez se manifeste en 1924 comme partisan du trotskisme de droite, c'est-à-dire la tendance représentée en France par Boris Souvarine, alors directeur du *Bulletin communiste* (organe officiel du P.C.). Souvarine avait décidé d'éditer le *Cours nouveau* de Trotski et de créer une revue communiste indépendante, d'inspiration trotskiste. Thorez s'imaginait que Souvarine gardait l'oreille de l'Internationale et qu'il reprendrait bientôt sa place au premier rang. Il écrit à Souvarine le 25 mars 1924 : « J'approuve ton projet de création d'une revue communiste et je t'envoie un mandat de 40 francs pour un abonnement de 20 numéros ». Nouvelle lettre de Thorez à Souvarine le 11 avril 1924 :

« Je suis résolu à mettre mon nom à côté des camarades qui approuvent la thèse... J'approuve ton attitude vis-à-vis de la question russe ». Et encore le 15 avril : « Tu voudras bien te servir de ma modeste souscription pour l'édition de la brochure de Trotski. J'en profite pour l'assurer à nouveau de ma complète solidarité. »

La direction du Bulletin communiste venant d'être retirée à Souvarine pour être confiée à Albert Treint, Thorez sabote les décisions du Parti; il écrit à Souvarine le 2 mai 1924 : « J'avais placé jusqu'ici 20 bulletins chaque semaine. J'en ai depuis un mois un stock qui grossira, puis-je me refuse à répandre une prose inepte » (3).

Souvarine fut exclu du Parti lors du V^e Congrès mondial (juillet 1924). Thorez l'abandonna, et se fit petit pour laisser passer l'orage.

On aurait tort de ne voir là qu'une sorte de curiosité historique sans importance. Cet épisode fut lourd de conséquences, mais ce ne sont pas les Cahiers du Communisme qui expliqueront pourquoi et comment.

Car là se trouve la première raison impérative de la docilité exemplaire de Thorez aux ordres de Moscou. Il fut par la suite plus soumis qu'aucun autre, parce qu'il avait à se faire pardonner cette ancienne déviation trotskiste : elle figurait dans les dossiers du Guépéou, et elle pouvait lui être rappelée (avec liquidation) à la moindre in-subordination.

Thorez et Staline

En 1925, Thorez (page 67) « étudiait avec passion le livre magistral de Staline intitulé Questions du léninisme. »

C'est impossible : à cette époque les communistes du monde entier étudiaient le léninisme dans le livre de Zinoviev (liquidé depuis par Staline).

En outre, dans la première édition (1937) de *Fils du Peuple*, Thorez ne faisait aucune mention de cette passion studieuse.

De même, dans l'édition de 1937, il racontait son premier voyage en U.R.S.S. (février 1925) sans la moindre allusion au fait qui est devenu le plus important dans l'édition de 1949 (p. 50) : « Lors de mon premier voyage à Moscou, j'avais eu le rare bonheur de voir et d'entendre le camarade Staline. Ses interventions tout à la fois si simples et si profondes avaient fait une forte impression sur moi. »

On voit qu'entre 1937 et 1949, Thorez a fait de sensibles progrès en stalinisme. Mais la première édition de *Fils du Peuple* n'a plus cours aujourd'hui à l'intérieur du Parti communiste.

Le « coup du placard d'Achères »

Si les Cahiers du Communisme en parlent, ou même s'ils n'en parlent pas, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur un point capital de l'histoire du P.C.F. : l'affaire de la tactique classe contre classe, inaugurée par l'Internationale en avril 1927, en vue notamment des élections de 1928. Nous dirons comment et pourquoi le Kremlin avertit le Quai d'Orsay de cette nouvelle tactique avant d'en prévenir les communistes : il s'agissait pour Staline d'une « fausse » manœuvre, à la fois volontaire et provisoire, dont le but était essentiellement de diviser et paralyser le mouvement ouvrier révolutionnaire afin de favoriser un rapprochement diplomatique de l'U.R.S.S. avec certains gouvernements capitalistes.

(3) Les membres de notre association retrouveront le texte complet de ces lettres de Thorez dans le B.E.I.P.I., n° 25 de mai 1950.

Venons-en à l'arrestation de Thorez en juin 1929. Il avait été condamné à 14 mois de prison pour sa participation à la campagne contre la guerre du Maroc, puis, en appel, au mois de juillet 1927, à six mois (avec amende). Menacé d'incarcération il était alors passé dans la clandestinité ainsi que la plupart des chefs communistes.

L'action de Thorez contre la guerre du Maroc avait été pourtant — quoi qu'il en dise — fort modeste et surtout théorique. Il était en somme le président d'honneur du mouvement : en 1925, il avait en effet reçu la présidence du « Comité central d'action » constitué par le P.C. contre la guerre du Maroc. Il signa plusieurs appels à la violence. Mais il n'assista à aucune des manifestations dangereuses, il se tint à l'écart de la « série d'incidents violents » (*Fils du Peuple*, p. 54) qui accompagnèrent la grève générale du 12 octobre 1925, au cours de laquelle le militant Sabatier fut tué. D'ailleurs, la direction effective du mouvement restait aux mains du secrétariat général du P.C. tenu alors par Pierre Semard ; et son plus grand retentissement lui fut assuré par les discours de Jacques Doriot, notamment celui du 27 mai 1925 à la Chambre, où il lançait un appel à la fraternisation des soldats français avec l'ennemi.

Les condamnations judiciaires consécutives à cette campagne contraignirent les chefs communistes à vivre dans l'illégalité. En juin 1929, le Comité central du P.C. se réunit clandestinement à Achères, dans le château appartenant à la municipalité communiste. La police cerne l'immeuble. Thorez raconte (pp. 60-61) : « Je me réfugiai dans la « planque » prévue ; les policiers, parfaitement renseignés, marchèrent droit à la cachette ». Et il épilogue mélancoliquement sur « de pareils cas de trahison ».

La réalité est bien différente : Thorez fut arrêté par sa faute et il se couvrit de ridicule.

En effet, l'arrivée des policiers fut annoncée par les guetteurs. Conformément au plan prévu pour cette éventualité, les membres clandestins du Comité central se dispersèrent et s'enfuirent à leurs risques et périls : aucun d'eux ne fut arrêté.

Seul, Thorez eut peur. Plutôt que de risquer une fuite dangereuse, il se terra craintivement dans un placard.

Mais il n'avait pas remarqué que ce placard, situé dans un escalier, ne fermait pas jusqu'en bas, et que ses pieds dépassaient.

La première chose que les policiers aperçurent en montant l'escalier, ce fut les pieds de Maurice Thorez. Ils mirent aussitôt la main sur lui sans difficulté.

Cet épisode fut à l'époque rapporté et commenté dans le Parti sous le nom de « coup du placard d'Achères ». Les militants en firent des gorges chaudes : le « révolutionnaire professionnel » était un froussard. Ces militants de 1929 n'ont certainement pas tous disparu, ni tous perdu la mémoire. Mais ce sont eux — notamment — que le Parti élimine actuellement des cadres moyens et locaux.

A suivre...

...et voici pourquoi

Au cours des dix mois à venir, nous accompagnerons la campagne « idéologique » des communistes par des études parallèles. Nous attirons l'attention des membres de notre association sur la documentation parfois inédite, souvent presque totalement inconnue, que nous publierons à cette occasion : nous la publions, ils le savent, en vue de sa libre diffusion. L'entreprise dans

laquelle le P.C.F. vient de se lancer est importante. Elle vise à imposer, d'abord à des dizaines de milliers de militants, une version tendancieuse, et même souvent radicalement falsifiée, de l'histoire politique des trente dernières années. Les pères l'apprendront à leurs enfants. Les instituteurs l'enseigneront à leurs élèves. La vie et les œuvres de Thorez sont solennellement appelées à jouer pour la France le rôle que joue en Russie cette *Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.* accommodée par Staline de manière à imposer durablement la domination du mensonge sur les esprits.

Le côté puéril, ridicule, ahurissant de l'entreprise communiste ne doit pas conduire à la sous-estimer. Un agrégé de l'Université comme Roger Garaudy prétendait déjà l'année dernière que le meilleur moyen de « redresser les derniers chapitres des manuels scolaires » est de « présenter aux instituteurs Fils du Peuple avec une causerie sur Maurice Thorez » (4). Cette méthode est largement généralisée et rendue obligatoire par les récentes mesures « idéologiques » du P.C.F. ; beaucoup d'esprits non mis en garde ou mal défendus, faute de connaissances suffisamment précises sur l'histoire contemporaine, prendront le passé légendaire évoqué par *Fils du Peuple* pour argent comptant. C'est pourquoi nous nous attacherons, par une documentation très large et aussi minutieuse qu'il le faudra, à

(4) Revue communiste *La Pensée*, numéro de janvier-février 1950, page 82.

fournir aux membres de notre association les moyens de rétablir la vérité.

La minceur du personnage de Thorez, simple instrument du Politburo russe, n'est pas une raison de négliger les mensonges que, sous son nom et à propos de sa vie revue et corrigée, le P.C.F. s'efforce d'accréditer. Il faut se souvenir ici des graves réflexions par lesquelles Rossi, qui est l'historien le plus autorisé du communisme en France, termine son livre sur *Les communistes français pendant la drôle de guerre* :

« *Le refus de l'histoire — sinon partisane et frelatée — par les partis politiques en France est l'une des causes principales des erreurs qu'ils ont commises à l'égard du mouvement communiste... Aux communistes on n'a opposé ni le barrage de l'histoire, c'est-à-dire de la réalité saisie dans ses assises et dans son mouvement, ni celui de la doctrine...* »

« *La lutte contre le mensonge communiste est dure et ingrate. C'est une lutte de tous les instants. Il n'y a pas de petit mensonge. Si on en laisse passer un, la brèche s'élargit et d'autres, majeurs, le suivent. Il se forme alors une sorte de sédiment qui envahit les esprits, et qu'il est difficile de faire sauter. La vérité disparaît et, avec elle, toute possibilité d'expérience et de conscience. Séparée de la vérité, celles des valeurs qui lui permettent de survivre et de s'affirmer, une nation cesse d'être une nation et risque de ressembler au « peuple de singes » du Livre de la jungle... »*

Memento de la "guerre froide"

Le stalinisme s'infiltré sous les formes les plus insidieuses et les mieux appropriées dans tous les milieux sociaux, dans les publications les moins apparemment suspectes, de la droite à la gauche. On le discerne maintenant dans la *Révolution Proletarienne*, « Revue Syndicaliste Révolutionnaire » (n° 356) où un certain J. Maitron recommande, entre autres, à son public la lecture des *Partis Politiques*, de M. Duverger, rédacteur progressiste au *Monde*, et de *La Vérité sur le Drame Polonais*, du stalinien V. Grosz, avec préface du progressiste (sic) P. Cot.

On sait ce que signifie le « progressisme » de ces messieurs, Rappelons la définition donnée par M. Cot lui-même, déjà citée dans le B.E.I.P.I., n° 56 : « Je ne suis pas communiste mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible... Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme. »

Comme dans les démocraties populaires (lire : les tyrannies policières), c'est-à-dire avec le parti unique, le M.V.D. local, les élections unanimes, les épurations sanglantes, les déportations en masse, les visites domiciliaires, les balles dans les nuques.

M. Duverger, dans son ouvrage « particulièrement attachant » comme dit la *Révolution Proletarienne*, prône les purges de M.M. Jagoda et Iéjov : « ... Les grandes purges coïncidèrent presque toujours avec des changements dans la ligne du parti ou des modifications de sa structure sociale. Le parti unique russe apparaît donc comme un organisme vivant dont les cellules se renouvellent perpétuellement. Au contraire,

les partis fascistes ressemblent plutôt à des mécaniques immuables et figées. La crainte des purges maintient les militants en haleine, réveille constamment leur zèle ; l'absence d'éliminations nombreuses les endort dans la quiétude... » (pp. 301-302).

Voilà qui est clair : on ne tue pas beaucoup chez les fascistes, d'où la somnolence que Staline sut pallier au moyen de saignées abondantes, d'éliminations nombreuses qui stimulent le zèle des militants. A notre connaissance, c'est la première fois qu'un publiciste non-communiste (à la façon de M. Cot) vante ainsi les atrocités staliniennes et avec une telle argumentation. La première fois aussi qu'une revue « syndicaliste révolutionnaire » trouve cela « particulièrement attachant ».

« Cependant le système des purges massives n'existe plus en U.R.S.S. », continue M. Duverger. « Après avoir fonctionné régulièrement (sic) depuis la Nep (1921), il a été supprimé par le 18^e Congrès communiste (1939) qui a réformé en conséquence les statuts du parti ». On pourrait citer des pages entières de cette prose effarante et placer des *sic* à chaque phrase. Le système des purges, supprimé par le soi-disant Congrès ? Et les Congrès, qui les a supprimés, sinon le système des purges ? Quant à Staline, et au Politbureau, et au M.V.D., ils ne jouent aucun rôle, sans doute ?

« ... Le communisme seul constitue une philosophie cohérente et complète (sic). Seul il présente une explication globale et coordonnée de l'Univers (sic) ». Tout est de la même encre chez M. Duverger : « Dans le Parti communiste russe, au contraire, le caractère de caste disparaît : la

circulation régulière des élites (*sic*) devient possible ; le contact avec la masse est établi » (pp. 295 et 300). Mais il faut renoncer à citer tant d'énormités.

La méchante brochure de V. Grosz, homme à tout faire du M.V.D. que M. Cot montre comme « homme politique, militaire, écrivain, diplomate » (en réalité, petit journaliste médiocre qui a fait carrière stalinienne), est présentée par M. Maitron dans les termes textuels du préfacier. M. Cot ose encore justifier le pacte de Staline avec Hitler, A parler bref, il souscrit à toutes les thèses communistes, sans exception ni réserve : Staline a toujours raison. Trouver à redire à tant de servilité serait faire preuve, selon la formule de la *Révolution Proletarienne*, d'un « antisoviétisme borné ». Le large prosoviétisme de MM. Cot et Maitron, c'est tout ce qu'une revue « syndicaliste révolutionnaire » a aujourd'hui à offrir.

Quant au M. Grosz, il est exécuté de main de maître par M. Zygmunt Zaremba, éminent socialiste polonais, dans le dernier numéro de *Contacts* (novembre 1951). Après cela rien ne subsiste de son t.ssu de falsifications et de sophismes.

A noter que les éditions communistes dites « du Pavillon » n'ont pas manqué de faire de la publicité payée dans le *Monde* pour cette basse production, style agit-prop. Le même jour, d'ailleurs, les éditions communistes Pierre Seghers passaient dans le même *Monde* (17 octobre 1951) un placard de réclame pour le poète stalinien Eluard. Le *Monde* est le seul journal quotidien de Paris soi-disant non-communiste (à la façon de M. Cot) où les communistes font de la publicité de librairie. On y a pu voir même l'annonce de *Fils du Peuple*, œuvre dérisoire de plusieurs nègres mais que s'attribue M. Thorez, le déserteur connu dont M. André Fontaine a fait l'éloge dans le *Monde* (20 octobre 1949).

Qu'est-ce que cela prouve, demanderont les gens du *Monde* qui croient donner le change en se payant d'effronterie. Cela prouve très clairement la parenté politique, morale et intellectuelle des gens du *Monde* avec les communistes, robots actionnés par le Politbureau de Moscou *ad majorem gloriam Stal.ni*. De tels faits ne sont pas fortuits. Pas plus que l'insertion dans le *Monde* de placards de « L'amitié franco-polonaise », formule qui signifie évidemment l'inimitié communiste polonaise contre la France non-communiste (cf le *Monde*, 27 avril et 21 juillet 1951).

Tout cela finira très mal pour M. Beuve-Méry et son équipe.

**

La publication stalinienne intitulée *France-U.R.S.S.* cite, dans son numéro de décembre 1951, un discours de M. Georges Bidault prononcé en l'honneur du très-répugnant I. Ehrenbourg le 25 juillet 1946.

Pour des raisons diamétralement opposées à celles des robots de *France-U.R.S.S.*, il nous semble en effet que des textes pareils ne doivent pas tomber dans l'oubli. Le jour approche où certains comptes en retard seront apurés. Il faudra savoir alors comment et pourquoi un Ehrenbourg a reçu la Légion d'Honneur (!) ainsi si que certains de ses congénères à Varsovie et à Prague, insulteurs patentés de la France.

D'une façon générale, on aimerait connaître les raisons qui incitent des gouvernements français à distribuer des croix de la Légion d'Honneur aux communistes, quelle que soit leur nationalité d'origine. Il y a là de quoi perdre le peu de latin qu'il nous reste.

**

Des lecteurs nous ont priés de préciser une remarque incidente faite dans le dernier *B.E.I.P.I.* au sujet de M. Walter Lippmann et de ses vues sur la guerre froide.

Très volontiers. Le *Figaro* du 7 novembre 1947 publiait en première page un article intitulé : « *L'U.R.S.S. a perdu la guerre froide mais les Etats-Unis n'osent croire à leur victoire* » par Walter Lippmann. La prose placée sous ce titre était de même qualité que le titre.

Quatre mois et demi plus tard, le *Figaro* donnait un nouvel article : « *La guerre froide est terminée* », par Walter Lippmann (23 mars 1948). La guerre froide déjà gagnée au mois de novembre 1947 se terminait en mars 1948... Et depuis quatre ans, que se passe-t-il ?

Loin de nous l'idée de relire les articles de M. Lippmann dans le *Herald Tribune* et que le *Figaro* croit devoir reproduire au grand dam de ses lecteurs. Ils sont trop insipides et fastidieux. Mais quand M. Beuve-Méry se permet d'inventer un « parti de la guerre » américain dont l'une des premières préoccupations aurait été de buter le pionifiant Lippmann hors du *Herald Tribune*, il n'est peut-être pas inutile de dire que les vaticinations et les commentaires de ce journaliste ont porté de sérieux coups à son crédit.

C'est une erreur grossière et trop répandue en France, notamment par des journaux comme le *Monde*, que d'attribuer de l'importance à un M. Lippmann sous prétexte que ses articles sont « syndiqués » par une grande « chaîne » de journaux. Le nombre de ces journaux et leur tirage ne veulent rien dire, en l'espèce. Les articles en question sont imprimés, certes, mais *très peu de gens les lisent*.

Plusieurs écrivains d'esprit libre ont déjà, aux Etats-Unis, fait justice de la réputation de M. Lippmann en passant en revue ses articles malencontreux, en alignant ses bourdes, en dégonflant ses sophismes. Quant au chapitre de ses complaisances envers le stalinisme, genre *Monde*, il faudra bien le traiter à part, quelque jour, si le personnage persiste à nuire après sa cure de silence.

**

La dernière machination communiste appelée « Rencontre économique internationale » prend tournure (voir nos 2 bulletins de novembre et l'étude qui paraît dans le présent numéro). Le *Monde* du 17 novembre, citant M. A. Sauvy, annonçait la dite rencontre pour le 3 avril prochain à Moscou. La veille, ce journal rapportait une manifestation du pseudo « Mouvement de la Paix » à l'appui de cette conférence. On sait que la paix de ce « Mouvement » est la paix des cimetières staliens et des champs de neige de la Sibérie.

La *Pravda* du 30 octobre avait publié un communiqué du « Comité d'Initiative » de la Rencontre, laquelle doit rassembler 400 à 450 participants. Qui a couvert les frais de la réunion tenue les 27 et 28 octobre à Copenhague par le Comité d'Initiative ? Qui a payé les frais de voyage de délégués venus des quatre points cardinaux : du Chili et de l'Inde, du Brésil et du Pakistan, du Japon et de l'Iran ?

La France était représentée, dit la *Pravda*, par un M. Pierre Le Brun (communiste avoué), par M. Robert Chambeyron (stalinien déguisé en progressiste, style P. Cot), et par M. Alfred Sauvy, membre du Conseil Economique (complaisant au totalitarisme, complice actif des communistes). M. Le Brun est membre du Conseil Economique également.

La culpabilité de M. Sauvy s'étale donc au grand jour. Un fonctionnaire de l'Etat français s'associe publiquement à des communistes, c'est-

à-dire à des ennemis avérés de cet Etat, pour faire échec à l'embargo sur les produits stratégiques décidé par les puissances atlantiques dont la France fait partie. Le but de la Rencontre d'avril à Moscou est en effet d'intensifier les échanges entre l'Est et l'Ouest de façon à procurer aux ennemis de l'Occident ce qui risquerait de leur manquer en cas de guerre.

Comme M. Joliot-Curie, qui n'a pas fini de nuire, M. Sauvy spéculé sur la faiblesse de l'Etat français, lequel tolère les pires manquements au civisme le plus élémentaire. Son cas mérite qu'on s'y arrête une fois encore.

**

Dans *Le Pouvoir et l'Opinion*, ouvrage paru en 1949, M. Sauvy s'exprime avec précautions et en formules très générales mais on y discerne sans effort l'argumentation qui tend à justifier constamment le totalitarisme :

« La vérité est parfois du mensonge en mouvement ou plutôt le mensonge est vérité en formation : mensonge au comptant, vérité à terme. Le tout est de gagner le terme. En matière de richesses matérielles, le crédit est non seulement admis, mais honoré. Peut-on lui refuser une place dans la formation des idées ?

« Est appelé escroc celui qui échoue et qui, parfois, n'a pas eu le temps suffisant de réussir » (p. 146).

Ainsi, que le bolchévisme soit entièrement tissé de mensonges, cela n'a aucune importance puisque Staline dispose d'une police et d'une armée qui, à force de tueries et de sévices, imposeront à terme en tant que vérités leurs mensonges au comptant, et puisque Staline a le temps suffisant de réussir.

M. Sauvy veut bien reconnaître qu'en U.R.S.S., « les conditions d'existence dans les pays capitalistes, les mœurs politiques ou sociales, ne sont connues que par des informations de seconde main, fortement sélectionnées » (admirons en passant les euphémismes). Il est probable, dit-il, « que cette connaissance dépouillée (*sic*) exerce une influence défavorable sur la gestion même des affaires intérieures » (p. 159).

« Mais, ajoute-t-il, peut-être, les avantages du filtre (*sic*) l'emportent-ils, pour le moment, sur les inconvénients » (p. 160). En U.R.S.S. « aucun besoin de travestir la vérité, d'inventer des faits imaginaires, il suffit de sélectionner (*sic*), de tamiser comme un verre de couleur » (*ibid*).

« Les raisons de ce black-out soviétique ne sont pas seulement sentimentales : dans l'impossibilité d'assurer, dans l'immédiat, un niveau d'existence aussi élevé que celui des pays capitalistes occidentaux, les dirigeants ont résolu d'approcher ce niveau par les voies les plus rapides. Et cette rapidité même oblige à imposer des privations supplémentaires » (*ibid*).

On s'abstiendra ici de discuter ces contre-vérités, pour se contenter de citer. D'autant qu'elles foisonnent dans un style équivoque, plein d'ambiguïtés, tout à fait à la manière du *Monde* où le verbiage douceâtre enrobe les poisons les plus variés.

« Ceux qui, à la faveur des circonstances, ont pu s'évader de cette zone ont été déséquilibrés par cette brusque absence d'appui. Ils ont choisi la liberté... Mais, peu habitués à elle, en ont été grisés, étourdis et ont rapidement versé dans la réaction violente, cédant même souvent à la tentation de monnayer leur apostasie » (p. 163).

« De même que les biens d'équipement prirent aujourd'hui le bien-être pour assurer le bien-être de demain, de même les vacances de la vérité sont nécessaires, pendant la période ingrate, pour faire éclater demain la pleine vérité » (p. 164).

« Vu sous cet angle, le communisme actuel est un immense essai de vérité à terme et de liberté à crédit » (p. 165).

« Dans tel ou tel pays où le communisme s'est introduit par la violence, l'opinion entière sera communiste dans une génération ; annoncer qu'elle l'est dès maintenant n'est qu'une anticipation » (p. 165).

Tout l'ouvrage pullule d'assertions aussi ahurissantes, pour ne pas dire impudentes. Et le champion de ces vérités à terme (*sic*) est Directeur de l'Institut National d'Etudes Démographiques... au comptant.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les fluctuations du commerce international Est-Ouest

Des dirigeants actuels de l'Allemagne orientale, M. Orlopp est sans doute celui dont on parle le moins. Cependant, doté d'une grande autorité et jouissant de la pleine confiance des Soviétiques, Josef Orlopp est le grand maître du commerce extérieur de la zone orientale et en même temps l'organisateur de la contrebande de marchandises et de produits les plus divers qui, via Berlin ou via Allemagne de l'Est, prennent, dans une large proportion, le chemin de la Russie soviétique.

M. Orlopp, c'est ce personnage qui négocie les accords commerciaux avec Bonn. C'est également ce voyageur qui se rend incognito à Hambourg pour y passer des commandes, hors contingent, de bateaux et navires que la Hollande, ou un autre pays maritime, se chargeront d'envoyer à Kiehl, sinon directement à Leningrad.

Certes, le commerce et la contrebande entre les deux parties de l'Allemagne s'insèrent dans un cadre plus vaste des échanges entre l'Est et l'Ouest auxquels le *B.E.I.P.I.* a déjà consacré un

certain nombre d'études, que nous nous proposons, d'ailleurs, de mettre à jour et de compléter à brève échéance. Mais le problème du commerce interzonal, sous sa forme légale aussi bien que clandestine présente toutefois certaines particularités du fait même que ce trafic se déroule, souvent avec la complicité des uns et des autres, à l'intérieur d'un seul pays, coupé en deux, il est vrai, par le rideau de fer.

Nous ne saurions prétendre donner ici une analyse complète de ce courant d'affaires qui se noue et qui se dénoue, au hasard des événements et des rencontres fortuites. M. Orlopp a l'avantage, sur ses partenaires d'Allemagne occidentale, de savoir exactement ce qu'il veut. Ceux des Allemands de l'Ouest qui se prêtent à ce jeu dangereux, agissent généralement dans leur intérêt personnel qui ne se confond pas toujours, il s'en faut avec l'intérêt général. Ceci dit, nous examinerons rapidement quelques cas concrets touchant à l'un et l'autre des deux aspects du même problème, le ravitaillement, officiellement admis, d'un côté, illégal, de l'autre, du bloc soviétique, par l'intermédiaire de l'Allemagne orientale.

I. — Les accords entre Berlin et Bonn.

C'est à l'organe officiel de l'Armée rouge en Allemagne, la *Taegliche Rundschau* du 4 novembre, que M. Orlopp a confié sa mauvaise humeur provoquée par la suspension des accords et traités précédemment intervenus entre les autorités communistes et celles du gouvernement fédéral de Bonn. A la date du 2 juillet dernier avait expiré une convention générale réglant les échanges entre les deux Allemagnes. C'est le 20 septembre qu'après de longues négociations, « un nouvel accord a été signé au sujet des relations commerciales interzonales, contre la volonté et la pression de plus en plus forte de Pétersberg » (= siège de la Commission de Contrôle Alliée, N.D.R.L.). L'application de cet accord a été brusquement interrompue lorsque les représentants de l'Ouest ont demandé, les 27 et 28 octobre derniers que des facilités fussent accordées pour le transport de marchandises entre Berlin-Ouest et l'Allemagne orientale. « Nous avons signifié, écrit M. Orlopp, à la dernière réunion mixte qui s'est tenue le 31 octobre 1951, que nous ne pouvions pas traiter de cette question avec la délégation occidentale, n'étant pas d'accord sur ce genre de commerce. »

M. Orlopp révèle alors la nature des livraisons auxquelles les autorités de Bonn avaient souscrits et qui étaient attendues avec impatience, on s'en doute, par l'Allemagne de l'Est, et son puissant « protecteur » soviétique. Nous transcrivons intégralement ce passage inédit :

« D'après le nouvel accord, l'Allemagne occidentale doit nous livrer pour 7,5 millions de marks occidentaux, de fonte, soit 35.000 tonnes. A ce chiffre s'ajoute l'arriéré de 11.000 tonnes environ provenant des démontages et démolitions à Francfort. Comme ces livraisons de fonte devaient s'échelonner jusqu'au 30 juin prochain, la République démocratique allemande a pris des dispositions pour en recevoir, au cours du 4^e trimestre 1951, environ 15.000 tonnes. Cette quantité inscrite dans les accords convenus d'une manière ferme représente la production d'un jour des hauts fourneaux d'Allemagne occidentale dont la production annuelle se chiffre par 11 millions de tonnes. D'autre part, nous devons recevoir pour 68 millions de marks occidentaux, de produits laminés, d'installations pour forges et de presses à métaux. En vertu de cette convention, nous avons déjà reçu pour 8 millions de marks de matériel, nous devons donc recevoir encore

pour les 60 millions restants. Comme ces exportations devaient être réparties sur les trois prochains trimestres, nous étions en droit d'attendre, au cours du 4^e trimestre 1951, des produits sidérurgiques pour une somme de 20 millions de marks, soit 32.000 à 35.000 tonnes. La production annuelle d'acier en Allemagne occidentale, se situe aux environs de 10 millions de tonnes. Les quantités promises d'une manière ferme par les accords ne représenteraient donc que la production de deux jours. En dépit de ce fait, le gouvernement de Bonn a refusé d'effectuer ces livraisons au rythme prévu, faisant savoir que les quantités qui devaient être livrées avant la fin de l'année, ne le seraient qu'au 31 mars prochain. »

L'article de M. Orlopp se termine, bien entendu, par des injures à l'adresse des « impérialistes américains qui ne se contentent plus de mettre des entraves au commerce entre l'Ouest et l'Est, mais cherchent à l'arrêter totalement. »

Quelques jours auparavant, la même *Taegliche Rundschau* suggérait aux Occidentaux, qui avaient fait de la libre circulation des biens entre Berlin-Ouest et l'Allemagne orientale une condition sine qua non des échanges entre l'Ouest et l'Est, de ré-examiner, à l'échelon des puissances occupantes, tout le régime de l'ex-capitale allemande. L'organe de l'Armée rouge en Allemagne a rejeté sur les autorités alliées toute la responsabilité des difficultés que connaît actuellement le commerce interzonal. Nous nous bornerons à reproduire ici après la conclusion que tire le quotidien soviétique de cette affaire (numéro du 6 novembre) :

« Enfin, le représentant soviétique a déclaré que les difficultés provoquées par les délégués occidentaux et entretenues par Reuter (= président du conseil municipal de Berlin-Ouest, N.D.L.R.) sont une nouvelle preuve de la nécessité de liquider une fois pour toutes la division de l'Allemagne en deux, et de l'urgence qu'il y a à organiser dans toute l'Allemagne des élections libres, en vue d'instituer une Allemagne unie, indépendante, pacifique et démocratique. »

Voilà pour la propagande que font les communistes autour du renouvellement des accords de commerce. Il n'en reste pas moins que les dirigeants de l'Allemagne orientale sont parfaitement conscients du fait, que, privés des livraisons en provenance de l'Ouest, ils seraient hors d'état de mener à bien les tâches difficiles découlant d'un ambitieux plan quinquennal.

II. — De la contrebande aux complicités étrangères.

Cet intérêt vital que représente pour le régime communiste d'Allemagne orientale le maintien d'un courant d'affaires constant avec l'Ouest est mis en évidence par la contrebande de marchandises et de produits de toutes sortes, organisée sur une vaste échelle par les services de M. Orlopp. « La contrebande à destination de l'Allemagne orientale, écrivait à la date du 9 octobre dernier *Parool*, un journal hollandais, est même évaluée à quatre fois le volume des exportations légales vers ce pays. »

Trois jours plus tard, la *Welt* allemande révélait :

« On apprend de source sûre que depuis quelques jours s'époune incognito, à Hambourg, M. Josef Orlopp, haut fonctionnaire du ministère du commerce de la zone orientale, chargé en particulier du commerce interzonal. Il est accompagné de M. J. Loehr, ambassadeur de la zone soviéti-

que à Bucarest. Un des principaux motifs du déplacement de M. Orlopp, c'est l'achat pour le compte de la zone orientale de plusieurs bateaux de commerce et de cabotage. On rapporte notamment ses efforts pour entrer en contact personnel avec les armateurs et les milieux d'affaires d'Allemagne occidentale. Un des atouts dont dispose M. Orlopp, c'est la possibilité d'accroître les exportations d'Allemagne occidentale vers les Balkans, par l'intermédiaire de la zone soviétique. »

Aux agissements que révèle la Welt, il convient d'ajouter l'organisation d'un vaste réseau d'intermédiaires étrangers qui sont tout disposés à acheter des marchandises en Allemagne occidentale pour les revendre à la zone orientale. C'est ainsi que le quotidien hollandais cité plus haut, écrit :

« Il y a quelques semaines s'est tenue, dans le secteur oriental de Berlin, une conférence d'experts commerciaux de l'Union soviétique et de ses satellites. La presse berlinoise a rapporté alors que l'on avait discuté de plans en vue d'élargir encore davantage les exportations des pays occidentaux vers l'Allemagne orientale, par des voies clandestines, en passant par les Pays-Bas et la Scandinavie. A cela viennent se relier les tentatives faites du côté soviétique pour faire acquiescer par des hommes de paille des moyens de transport à l'étranger... Il est évident que les Pays-Bas sont facilement impliqués dans toutes sortes de transactions commerciales plus ou moins illé-

gales à destination du bloc soviétique... La technique de ce commerce de transit rend possibles toutes sortes de manipulations, et l'on peut supposer que les industriels et commerçants qui désirent gagner de l'argent avec les régimes bolchéviques font un usage constant de ces possibilités. »

Nous pouvons entièrement souscrire à la conclusion qu'en tire Parool, en l'étendant toutefois à tous ceux qui se commettent dans le commerce avec l'ennemi virtuel :

« L'affaire intéresse étroitement le bloc américano-européen tout entier, et l'on devra donc y trouver une solution définitive dans le cadre du N.A.T.O. Pour autant qu'elle comporte un aspect hollandais interne, on remarquera que ni les intérêts d'un certain nombre d'entreprises de transport de Rotterdam, ni les intérêts du port de Rotterdam tout entier ne sont assez considérables et sacrés pour constituer un prétexte de coopération des Pays-Bas au renforcement de l'armement du bloc bolchévique. »

Ce rappel de quelques vérités premières s'applique, cela va de soi, en premier lieu à l'Allemagne occidentale. Fort heureusement une tendance plus nette se dessine depuis quelque temps à Bonn pour réprimer les fuites de matières premières et de produits d'une grande importance vers l'Allemagne de l'Est, et, par son intermédiaire, vers le bloc communiste.

Les sept phases de la campagne communiste

La population allemande (tout comme le public français et, d'une manière plus générale, l'opinion occidentale) se perd dans les dédales des offres et contre-offres, des propositions et contre-propositions que, depuis un an, les dirigeants de la zone soviétique lancent aux Allemands de l'Ouest et aux autorités de Bonn. Aussi a-t-il paru nécessaire au Neues Deutschland (1), du 15 novembre, de faire le point et de présenter chronologiquement les principales phases de l'offensive communiste en vue de la réunification allemande, dont le plus important objectif est de contre-carrer l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans la communauté européenne et dans la communauté atlantique.

L'article intitulé « Une année de lutte pour l'unité de l'Allemagne » dont nous reproduisons ci-après quelques passages, a le mérite de montrer la continuité d'une campagne qui a eu son point de départ dans la réunion tenue à Prague, en automne 1950, des ministres des Affaires Etrangères des pays du bloc soviétique, sous la présidence de M. Molotov lui-même. Les différentes étapes énumérées par le Neues Deutschland ont été les suivantes :

« I. Déjà à la date du 15 novembre 1950, le jour même où le nouveau gouvernement de la République démocratique allemande s'est présenté devant la Chambre du Peuple, élue le 15 octobre 1950, M. Grotewohl, ministre-président a fait une déclaration au sujet des propositions formulées à la conférence des ministres des Affaires Etrangères réunis à Prague, propositions tendant à établir un Conseil constitutionnel pour toute l'Allemagne, qui devait être chargé de préparer la

conclusion rapide d'un traité de paix avec l'Allemagne... »

Ce Conseil constitutionnel devait se composer d'un nombre égal de représentants de l'Allemagne de l'Ouest et de la zone soviétique. Cette dernière ne compte cependant que 18 millions d'habitants alors que l'Allemagne occidentale a une population de 48 millions. La prétendue « parité » exigée par les communistes devait aboutir infailliblement à une majorité qui leur serait favorable, car aux représentants de la zone orientale se seraient ajoutées quelques voix obtenues par le P. C. d'Allemagne occidentale.

« 2. Le 30 novembre 1950, le ministre-président Otto Grotewohl... a adressé une première lettre au Dr Adenauer lui proposant d'ouvrir des négociations entre Allemands en vue de la création de ce Conseil constitutionnel. Ce n'est que sept semaines plus tard, soit le 15 janvier 1951, que le Dr Adenauer s'est enfin décidé à répondre : par un refus. »

« 3. ... Le 30 janvier 1951, sur l'initiative du gouvernement Grotewohl, la Chambre du Peuple de la République démocratique allemande a envoyé une lettre au Bundestag (= Parlement. N.D.L.R.) de Bonn, avec un nouvel appel à la compréhension mutuelle... La Chambre du Peuple proposait de désigner, des deux côtés, un même nombre de représentants... »

« 4. Le 5 mars 1951, s'est ouverte à Paris la réunion des ministres des Affaires Etrangères des 4 grandes puissances. En vue de cette conférence, la Chambre du Peuple a renouvelé, le 3 mars 1951, son appel au Bundestag de Bonn lui demandant de mettre de côté toutes considérations d'ordre formel et lui proposant d'élaborer un projet commun des deux parlements, projet qui devait être adressé aux 4 Grands. »

(1) Organe du Parti communiste d'Allemagne orientale.

« 5. *Se préoccupant au premier chef de la paix pour notre peuple et pour tous les peuples d'Europe, la Chambre du Peuple, sur initiative du gouvernement de la République démocratique allemande, a lancé le 16 septembre 1951, un appel à tous les partis démocratiques et autres organisations importantes, et en même temps a renouvelé son offre antérieure au Bundestag, tout en y ajoutant une proposition nouvelle : la condition de la parité des représentants devant se réunir pour discuter des problèmes allemands, était abandonnée.* » C'est alors que l'idée des « élections libres, universelles, secrètes et démocratiques » a été admise pour la première fois.

On remarquera que si la parité n'était plus exigée pour les discussions préliminaires, aucun changement n'était à enregistrer en ce qui concerne les futurs élus des deux Allemagnes qui, en nombre égal suivant la proclamation de Prague, devaient former la future Chambre des Députés de toute l'Allemagne.

« 6. *Le gouvernement et les représentants élus par le peuple de la République démocratique allemande... ont adressé, le 10 octobre 1951, un nouveau message au Bundestag de Bonn et lui ont posé ces deux questions précises :*

« (a) *Le Bundestag accepte-t-il la convocation rapide d'une conférence pour toute l'Allemagne, des délégués de l'Allemagne de l'Ouest et de ceux de l'Allemagne de l'Est, en vue de régler les questions vitales pour le peuple allemand ?* »

« (b) *Le Bundestag est-il d'accord pour inscrire à l'ordre du jour de cette conférence les deux questions suivantes : d'une part, la préparation d'élections libres dans toute l'Allemagne dans le but de préparer les voies à l'unification de l'Allemagne démocratique et pacifique, et d'autre part, l'accélération de la conclusion d'un traité de paix avec l'Allemagne ?* »

C'est à cette dernière offre que le Bundestag a répondu en posant les 14 conditions qui, selon lui, devraient être préalablement remplies, avant de procéder à des élections générales et libres dans toute l'Allemagne. Le *Neues Deutschland* s'indigne de ce qu'il appelle « une réponse américaine du Bundestag » qui, comme on le sait, a demandé un contrôle international, par l'O.N.U., des futures élections allemandes.

« 7. ... *mû par les plus graves préoccupations quant à l'avenir de l'Allemagne. M. Wilhelm Pieck, Président de la République démocratique allemande, a néanmoins proposé, par lettre du 2 novembre dernier, au président de la République fédérale d'Allemagne occidentale, le professeur Dr Heuss, une rencontre personnelle des deux présidents dans la capitale, Berlin.* »

L'organe du Parti communiste S.E.D. reste muet sur la campagne de propagande poursuivie vigoureusement et avec la complicité du P.C. d'Allemagne occidentale, auprès des masses populaires et notamment auprès des ouvriers et des chômeurs dans les villes de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, le bilan que dresse le *Neues Deutschland* des initiatives soviétiques est instructif à plus d'un titre. Les communistes jouent, de toute évidence, la corde nationale pour gagner à leur cause le plus grand nombre d'Allemands. Simultanément, ils cherchent à donner au monde extérieur l'impression que la réunification de l'Allemagne est le souci majeur des Allemands et que tant que l'unité de l'Allemagne n'aura pas été établie ou rétablie, l'Occident ne saurait compter sur le concours des Allemands. Cette intégration de l'Allemagne dans la communauté européenne est cependant redoutée, plus que tout autre chose, par les communistes et leurs maîtres soviétiques. Tout le jeu consiste dès lors à se livrer à des concessions secondaires pour entretenir l'incertitude au sujet de l'Allemagne.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Autour de la déchéance de M. Slansky

Nos lecteurs n'auront pas été surpris d'apprendre l'arrestation de M. Rudolf Slansky, relevé en septembre dernier de ses fonctions de secrétaire général du P.C. et nommé à cette époque vice-président du conseil des ministres. Dans le n° 53 (p. 6) du B.E.I.P.I., nous écrivions alors : « *La demi-disgrâce de Slansky et de ses amis peut fort bien, d'ici quelques mois, se terminer par une épuration en bonne et due forme comme ce fut le cas pour Clementis dont le limogeage s'est fait progressivement.* »

Depuis bientôt un an, la Tchécoslovaquie traverse une double crise, politique et économique, dont nous avons signalé ici même les diverses phases et certains symptômes particulièrement graves. La mesure spectaculaire qui vient d'être prise à l'encontre de Slansky n'en est pas la révélation, mais plutôt une nouvelle confirmation.

En attendant d'être en possession des commentaires officiels (qui, bien que déformant à dessein les faits, n'en constituent pas moins des pièces dont l'examen peut être utile), nous ne nous livrons pas au jeu habituel des hypothèses les plus fantaisistes qui, pendant quelques jours, ont rempli les colonnes de la presse quotidienne.

D'aucuns s'avouent troublés de voir destituer

celui qui, des années durant, passait à tort ou à raison — probablement à raison — pour « l'œil de Moscou » à Prague. Quand donc ceux-là mêmes comprendront-ils que les épurations successives sont une chose aussi normale dans un pays communiste que la chute d'un gouvernement ou le renversement de la majorité aux élections dans un régime démocratique ?

A tous les points de vue, le système instauré par les communistes en février 1948 est au bord de la faillite. Les purges qui atteignent le personnel politique dirigeant sont la sanction des échecs subis au cours des dernières années et plus spécialement en 1951. Il faut des victimes pour expier les fautes communes. C'est là la médecine habituelle qui ne devrait plus surprendre personne. Peu importe que le diagnostic des dialecticiens patentés ait attribué l'origine des erreurs à une déviation de droite ou à une déviation de gauche, à la mollesse ou à l'excès de brutalité.

Deux problèmes, plus redoutables que tous les autres, se posent aux dirigeants de Moscou, et partant à ceux de Prague et des autres capitales de l'Est européen.

1) Ceux-ci n'ont jamais considéré le régime de démocratie populaire que comme un état intermédiaire et provisoire. La phase suivante qui doit consacrer la soviétisation totale et l'assimilation complète au régime bolchévique, est abordée dans des conditions doublement périlleuses.

2) D'une part, les exigences de Moscou, qui vont en croissant, obligent les dirigeants locaux à augmenter sans cesse la production et la productivité, et partant, à imposer aux populations laborieuses un surcroît de travail, tout en faisant baisser leur niveau de vie. D'autre part, la politique de réarmement qui provoque des difficultés que nous connaissons en Europe occidentale, en

suscite de bien plus grandes dans l'Est européen, infiniment moins riche et moins industrialisé.

La résistance de plus en plus forte de la population à la soviétisation s'ajoute aux sombres perspectives qui s'ouvrent devant les responsables du bloc soviétique.

C'est dans cette contexture qu'il convenait de replacer l'épisode dont M. Slansky vient d'être le personnage central. Sa chute, n'en doutons pas, entraînera d'autres. Il ne peut en être autrement car les véritables et vertigineux problèmes auxquels nous faisons allusion, ne peuvent être escamotés, et encore moins résolus, par le limogeage d'une équipe, aussi puissante eût-elle pu être.

A propos d'un bilan

Une économie effondrée — Des ouvriers apathiques

Chaque semaine qui passe apporte de nouvelles révélations sur l'ampleur des échecs subis par le régime sur le double plan, social et politique, d'une part, économique, d'autre part. Si nous avons consacré déjà plusieurs colonnes de ce Bulletin à l'examen de documents officiels qui tous soulignent la gravité de la crise que traverse la Tchécoslovaquie depuis un certain nombre de mois, il ne sera pas superflu de réserver une place de choix au récent discours-programme prononcé par M. Zapotocky, président du conseil des ministres, devant ses anciens administrés, c'est-à-dire devant le Comité central de la C.G.T. tchécoslovaque.

Affectant une bonhomie que tous les dirigeants syndicaux tchèques connaissent pour feinte, l'ex-président de la C.G.T. a traité de quelques graves problèmes qui se posent tant au gouvernement qu'au Parti communiste et à son annexe syndicale. Nous ne reprendrons pas, point par point, les différents chapitres de son interminable exposé, mais nous nous proposons d'analyser les passages saillants et notamment ceux qui apportent des renseignements inédits ou peu connus sur les difficultés de toutes sortes que connaissent les communistes au pouvoir. Certaines des paroles de M. Zapotocky constituent un terrible acte d'accusation pour le P.C., pour la C.G.T., et pour les méthodes en honneur dans les démocraties populaires.

1) Aspect politique.

Nous avons relevé ici, à différentes reprises, le manque d'enthousiasme, voire l'apathie complète des ouvriers qu'ils soient affiliés au Parti communiste ou non, à l'égard des mots d'ordre des dirigeants politiques ou syndicaux. Mais la pression qu'exerce sur les cadres dirigeants la masse des travailleurs n'est pas uniquement négative. Il y a quelques semaines, le C.C. de la C.G.T. a dû céder devant des revendications ouvrières particulièrement dangereuses pour le régime puisqu'on réclamait un peu partout de nouvelles élections aux comités d'entreprise, le vote, — et c'est là le point le plus marquant — devant avoir lieu au scrutin secret. Ce fut une belle surprise pour tout le monde lorsque l'organe suprême de la C.G.T. a admis le principe du vote secret. Cependant, aucune réaction officielle n'a fait allusion à cette décision inhabituelle. Pour en faire part à nos membres, nous attendions le premier commentaire autorisé qui est précisément celui de M. Zapotocky :

« Je ne puis traiter ici de la question des élections aux comités d'entreprise et aux autres organes similaires. Toutefois, je dois poser cette question : En vertu de quelles considérations avez-vous décidé d'organiser cette consultation populaire au vote secret ? Mais puisque cette décision a été prise, comment se fait-il que vous n'en ayez tiré aucun profit politique ? Il est de fait que les radios étrangères ont tiré du caractère secret de ces élections, un bénéfice moral et politique incomparablement plus important que la Confédération générale du travail... Avez-vous seulement expliqué aux ouvriers quel pas en avant avait été accompli, leur avez-vous dit que l'organisation du vote secret était une nouvelle étape vers la démocratie intérieure, leur avez-vous fait valoir que par ce moyen nous leur accordions la possibilité de supprimer toutes les injustices dont ils se plaignent ? Or, nos permanents n'ont rien fait à cet égard, considérant ces élections comme la chose la plus normale qui fût. »

Bien entendu, le président du conseil adjure ensuite les dirigeants syndicaux de « se saisir de l'occasion de ces élections pour renforcer les convictions socialistes des travailleurs ». Mais même cette exhortation, au demeurant très brève, manque de force.

2) Questions sociales.

Pour allécher les mineurs et obtenir un rendement supérieur, un aménagement des salaires est entré récemment en vigueur dans les Houillères de Silésie, aménagement subordonné d'ailleurs à une très forte augmentation, de la productivité. Une mesure analogue vient d'être prise en faveur des ouvriers des mines de fer et de la métallurgie. Deux conséquences graves risquent d'en résulter :

a) Une pression générale de tous les ouvriers en vue d'une augmentation également générale des salaires ;

b) Un déséquilibre grandissant entre la masse monétaire mise en circulation de ce fait, et la quantité de marchandises offertes aux consommateurs, d'où : une nouvelle hausse des prix et un amenuisement du pouvoir d'achat.

Ce raisonnement impeccable que pourrait tenir n'importe quel économiste « classique », c'est M. Zapotocky qui l'énonce et qui l'applique à ce régime communiste réputé sans crises, aux dires mêmes des communistes.

Sur le premier point, le président du conseil tchéque déclare textuellement :

L'aménagement des salaires dans les Houillères de Silésie risque d'entraîner une conséquence dangereuse ; le niveau général des salaires est soumis en effet à une grande pression de la part des ouvriers. En tant que dirigeants syndicaux, nous devons avoir le courage de dire que l'augmentation des salaires de mineurs ne doit en aucun cas provoquer un relèvement général des salaires... Nous ne pouvons pas admettre que toutes nos entreprises nationales soient déficitaires. Nous pouvons accepter de payer le déficit de certaines branches de la production particulièrement importantes, pendant une période limitée. Mais nous ne saurions l'admettre à titre définitif ou d'une manière générale. »

Même limitée, cette hausse des salaires se traduit, sur le plan monétaire, par la mise en circulation de billets de banque supplémentaires, en face desquels la quantité de marchandises offertes aux consommateurs reste inchangée. Il en résulte une hausse des prix que M. Zapotocky ne peut nier :

« D'aucuns nous diront: certes, les salaires ont été relevés, mais simultanément, sinon plus rapidement encore, les prix augmentent... Oui, il est vrai que les prix des marchandises au marché libre d'Etat ont monté. Comme les traitements et salaires s'accroissent plus rapidement que n'augmente la production, la demande s'élargit et les prix montent. Nous sommes impuissants à empêcher cette évolution... Nous devons reconnaître que c'est là un phénomène malsain. Le fait que nos prix intérieurs au marché libre d'Etat augmentent, indique qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre économie nationale. »

On comprendra encore mieux la signification de ce passage qui constitue l'aveu le plus franc qui soit de l'impuissance d'un régime communiste quant à l'élimination des crises économiques, lorsqu'on saura son titre : « Il faut s'opposer à la pression générale sur les salaires ». En d'autres termes, on prévoit le maintien des salaires à leur niveau actuel, mais on tolérera la hausse des prix. Une fois de plus, le régime communiste se révèle sous son vrai jour : les victimes de sa politique anti-sociale seront les travailleurs, à l'exception de quelques catégories privilégiées.

Et le président du conseil de répéter que le P.C. doit lutter de toutes ses forces contre les « tendances égalitaires », en matière de salaires et traitements. Les arguments qu'il fait valoir sont les mêmes que ceux extraits de la *Tvorba* et reproduits dans notre précédent Bulletin. Cela nous dispense d'y revenir.

3) Travail-Rendement-Production.

De même nous ne reviendrions pas sur l'accroissement du rendement individuel décrété par le gouvernement à l'usage des mineurs de Silésie, si, après avoir été fixée une première fois à 35 % en plus, l'augmentation du rendement exigé n'était pas portée, une semaine plus tard, à 45 % en plus de la quantité de travail fournie jusqu'à présent. Sur ce chapitre, nous avons beau jeu de prendre M. Zapotocky en flagrant délit de mensonge. En effet, le président du conseil, commence par affirmer :

« Nous venons de relever les normes de 45% en plein accord avec les mineurs. »

Cinquante lignes plus bas, l'orateur déclare :

« Est-il possible d'augmenter les normes, et partant, le rendement ? Nous avons dû lutter pour l'obtenir non seulement avec les mineurs, mais aussi avec nos propres cadres, voire la Fédération des mineurs, qui tous s'y opposaient. Or, moi, je prétends qu'il est possible d'accroître le rendement. »

En d'autres termes, l'accroissement du rendement individuel a été décrété par voie d'autorité, contre le gré des mineurs et des militants syndicaux. Ceci dit, il n'est pas sans intérêt de suivre le raisonnement du chef du gouvernement tchéque qui se plaint de ce que, comparativement à la période dite capitaliste d'avant-guerre, et en dépit de progrès certains dans la mécanisation des houillères, la quantité de charbon extraite par tête, a considérablement baissé. Et pour la première fois, on donne des chiffres précis, non pas en pourcentage comme il est de coutume, mais en quintaux métriques. Donc, dès 1933, « la production par mineur a atteint 20 quintaux métriques par jour. Aujourd'hui, un mineur n'extrait en moyenne que 16 quintaux. Il faut tenir compte de toutes les améliorations techniques qui ont été apportées dans nos houillères depuis 1933, et notamment de la mécanisation du travail que nous avons réalisée depuis la guerre. Si donc aujourd'hui, le rendement par tête est inférieur en Silésie à ce qu'il était en 1933, c'est là une honte pour nous tous. Il faut que nous en soyons conscients. »

M. Zapotocky ne cache pas son amertume lorsqu'il rappelle les quelques avantages accordés par son gouvernement aux mineurs dans l'espoir de les amener à travailler davantage. Il confesse publiquement ces échecs :

« Camarades, j'ai le courage de dire ici que l'institution d'un meilleur système de sécurité sociale en faveur des mineurs, a été faite en pure perte : nous n'en avons pas tiré un sac de charbon en plus. Nous avons accordé ensuite aux mineurs « la prime de fidélité à la mine », et une fois de plus, nous n'en avons pas obtenu ce que nous étions en droit d'en espérer... Nous avons payé cette prime, mais nous n'avons pas su nous en servir pour augmenter le rendement. »

Autre aspect de cette question, extrêmement complexe et décevante pour les communistes, du travail dans les mines : Pour compléter l'effectif des mineurs en nombre constamment insuffisant, on envoyait dans les houillères des brigades de choc civiles, dont les membres étaient recrutés dans les administrations et dans divers secteurs de l'économie nationale. M. Zapotocky dévoile l'absurdité du système :

« Il convient de se demander quel a été le coût de ces brigades. A ceux qui consentaient à en faire partie, nous avons continué à payer leur ancien salaire dans sa totalité, et dans les entreprises et administrations, nous organisons des collectes afin de leur verser à chacun une prime de deux ou trois mille couronnes (1 couronne = 7 francs) tout simplement pour les décider à quitter temporairement leur ancien poste. Les gens nous donnaient volontiers l'argent pour se racheter ainsi et se soustraire à la brigade de choc... D'un autre côté, parmi ceux qui partaient dans les brigades, il y en avait certains pour lesquels faire partie d'une brigade était devenu un métier d'autant plus commode qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle quant au travail fourni. Nombre d'entre eux ont recommencé plusieurs fois ce manège. De leur goût du travail, de leur rendement — mieux vaut n'en point parler. »

Le discours de M. Zapotocky apporte encore d'autres révélations que faute de place nous ne pouvons analyser. La situation économique et sociale est devenue telle que le président du conseil ne peut faire autrement que de dire à haute voix ce que chaque Tchèque pense tout bas. Il y a cependant une chose que le chef du gouvernement de Prague ne peut avouer alors même que cela saute aux yeux : la pourriture du système et

la haine de la population envers le communisme et ses méthodes. Les ouvriers tchécoslovaques sont guéris à jamais des illusions qu'ils pouvaient avoir à la suite des belles promesses qui leur avaient été faites par les sirènes communistes. Aujourd'hui, ils s'en repentent à leur manière, à la seule manière qu'il leur est possible d'employer, la passivité au travail et l'inobservation de la discipline du Parti.

POLOGNE

Arts et lettres planifiés par le Politburo

Les 27 et 28 octobre s'est tenue à Varsovie une conférence nationale réunissant plusieurs centaines d'écrivains, de peintres, d'architectes, de directeurs de théâtres, de cinéastes, d'acteurs, etc... Les principaux discours officiels, qui y furent prononcés ont été publiés dans deux numéros successifs de l'hebdomadaire *Nowa Kultura* (« Nouvelle Culture ») des 11 et 18 novembre.

M. Sokorski, vice-ministre de la Culture et des Arts, a exposé en ces termes la nécessité d'une planification des arts et des lettres :

« L'influence de l'art sur la collectivité est aujourd'hui une chose extrêmement importante. Le cinéma représente 104 millions de spectateurs par an. Le théâtre, 8 millions et demi, sans parler des millions de spectateurs des théâtres d'amateurs. Les musées et les galeries d'art reçoivent 5 millions et demi de visiteurs. Il s'agit donc là d'un problème de masses humaines intéressant plusieurs millions de personnes. Et en outre, il existe le terrain inexploré des campagnes. C'est pourquoi la planification des commandes sociales permettra une harmonisation des besoins sociaux et de l'action de l'art. C'est le problème du rôle éducatif de ce dernier. »

Parlant au nom du Bureau politique, Jacob Berman a rappelé aux écrivains et aux artistes leurs devoirs de propagande :

« Ne méprisez pas la plume et la parole du propagandiste, collaborez à notre presse et à notre radio, partez pour la campagne avec nos activistes ouvriers et étudiants (1), cherchez à vous rapprocher du milieu ouvrier. Atteignez de votre arme aiguë le kowlak et le spéculateur, l'espion et l'agent de diversion, le fauteur de guerre américain et le néo-hitlérien... Démontrez les contradictions flagrantes de l'ennemi, prouvez la grandeur de notre époque. »

Berman a remarqué : « Face aux difficultés qu'il faut surmonter dans la création, certains vont jusqu'à se décourager, jusqu'à se dérober devant les sujets d'actualité. »

Léon Kruczkowski, écrivain connu avant la guerre (auteur notamment d'une pièce, *Les Alle-*

mands, qui fut jouée à Paris), et aujourd'hui président de l'Association des écrivains polonais, a mêlé les critiques et les menaces :

« Ne pouvons-nous vraiment pas emboîter le pas à l'histoire ? La réponse à cette question est d'une importance décisive. Elle décidera en effet si nous serons une triste génération d'écrivains et d'artistes qui passeront à l'histoire de notre civilisation comme des débiteurs insolvables... Des périodes d'épreuves comme la nôtre exigent que l'homme s'y donne tout entier, qu'il y consacre toutes ses forces et toutes ses connaissances... Notre vie, disons-le simplement, nous a été facilitée; il est peut-être bon qu'elle devienne un peu plus difficile. »

Georges Andrzejewski, homme de lettres, dont les convictions catholiques n'étaient ignorées de personne, et qui est aujourd'hui un pratiquant zélé du stalinisme, a reproché aux écrivains une orthodoxie tout extérieure :

« Les problèmes que le Parti considère avec juste raison comme essentiels sont traités par les écrivains d'une manière mécanique, et en dehors des transformations qui, à partir de 1945, s'accumulent avec une force accrue. »

En d'autres termes, la foi n'y est pas. Iwaszkiewicz, écrivain « bourgeois » et « compagnon de route » des communistes depuis 1945, a parlé de son propre cas avec une incertitude et une nuance de désespoir évidentes ; l'allusion à Milosz (2) ressemble davantage à un regret qu'à une condamnation bien déterminée :

« On a beaucoup parlé de la situation de l'écrivain qui s'arrache au milieu bourgeois ; mais on n'a dit que des généralités. Cette question devrait être mieux comprise par la jeune génération qui maintenant trouve les choses toutes prêtes... La littérature est toujours une lutte; si la lutte contre son milieu est dure, combien plus encore est celle que l'on mène contre soi-même... Mais nous nous sommes trouvés dans une situation où il n'y a plus de choix. On ne peut plus se réfugier dans une tour d'ivoire, ni s'enfermer dans le silence du cabinet de travail. Que l'exemple de C. Milosz soit pour nous un avertissement. Il voulait conserver sa tour d'ivoire. Et il s'est retrouvé dans une publication néo-hitlérienne, côte à côte avec Vlassov. »

(1) D'après *Trybuna Ludu* du 11 novembre, 10.000 nouveaux « agitateurs » viennent d'être formés pour promouvoir la propagande contre « l'ennemi de classe ». Cinq mille d'entre eux sont destinés à la propagande paysanne. Dans la voïevodie de Varsovie, mille étudiants de l'Université ont été détachés à la propagande dans les milieux ruraux. La campagne pour le recrutement des agitateurs bat son plein.

(2) Sur Milosz, on se reportera à l'étude *Les intellectuels dans les démocraties populaires*, parue dans le B.E.I.P.I., n° 56 de novembre 1951, pages 10 et suivantes. On y trouvera le contexte psychologique dans lequel il convient de situer les textes que nous reproduisons et commentons aujourd'hui.

Autre écrivain « bourgeois », Antoine Slonimski, connu avant-guerre pour son libéralisme et son anti-communisme, a timidement exprimé quelques plaintes, dont la lettre et surtout l'accent se situent en marge de la ligne communiste :

« *L'emploi abusif de grands mots d'ordre et d'expressions grandiloquentes a fait perdre aux mots leur puissance émotionnelle. Je suis sûr que, souvent, des expressions plus modestes, mais plus concrètes, agiront avec plus d'efficacité que des mots d'ordre grandiloquents, surtout lorsqu'on flétrit en termes trop durs ce qui nous est hostile. En justigeant l'ennemi par des expressions consacrées, mécaniques, employées trop souvent, on n'agit plus sur la sensibilité du lecteur.* »

Slonimski préconise l'humour pour combattre « l'obscurantisme et les préjugés », mais il ajoute aussitôt : « *Malheureusement, l'esprit et la satire sont chez nous très limités en ce qui concerne le choix des sujets.* » Et il demande en somme au gouvernement d'accorder aux écrivains une marge moins étroite de liberté : « *Pour accomplir notre rôle, nous devons redonner aux mots leur force et leur fraîcheur. Il ne s'agit point de la quantité, mais de la qualité. Un verset de cri-*

lique donnera plus de résultats qu'une tonne de papier noirci de textes sans âme. C'est une tâche difficile, mais j'estime que l'aide des milieux gouvernementaux peut nous la faciliter. » Slonimsky expliqua en outre qu'il appartenait à une catégorie d'écrivains qui ne sont pas susceptibles de faire directement de la propagande : « *Ce qui est important, c'est qu'aux moments décisifs ils apportent leur adhésion et disent: Nous sommes avec vous.* »

Ces déclarations n'ont pas réussi à Slonimski. Aussitôt après la conférence, il fut contraint d'écrire pour l'organe central du Parti, *Trybuna Ludu*, un article où, contrairement à ses propres critiques, il « flétrissait en termes durs » tout ce qui est hostile aux communistes et reprenait à son compte les « mots d'ordre grandiloquents ».

Deux formules de *Nowa Kultura* résument l'esprit de la conférence :

1. — « *L'art sera attelé au char des tâches assumées par le Parti.* »

2. — « *Le délicat instrument de propagande qu'est l'œuvre d'art doit être particulièrement parfait.* »

ROUMANIE

Les méfaits de la bureaucratisation économique

Selon la méthode utilisée en U.R.S.S., les journaux roumains publient périodiquement des « lettres à la rédaction » émanant de lecteurs ouvriers, dont il se peut qu'ils ne soient pas tous des communistes, et dont, de toute manière, il n'y a pas lieu de contester la véracité, sinon quant à la responsabilité des personnes dénoncées, du moins quant aux maux dont on les rend responsables.

Romania Libera (21-11-51) publie ainsi une lettre de dénonciation que lui a adressée un certain Loboda, travailleur à la T.M.F., Galatz :

« *Le comité d'entreprise de la direction générale de la Navigation Civile Galatz ne s'est pas préoccupé du ravitaillement en combustible nécessaire pour le chauffage des bureaux et la préparation des repas à la cantine. La cantine manque de bois, et l'on en est arrivé à la solution d'employer comme combustible les chaises et les banquettes réformées. Il y a quelques jours, il est vrai, on a apporté 60 tonnes de bois d'une essence légère. Mais, autre malheur, on n'avait pas de quoi le couper. Aussi, alors que les fonctionnaires gardent leur manteau pour travailler dans les bureaux et qu'à la cantine on continue de brûler des chaises et des banquettes, les 60 tonnes restent dans la cour sans qu'on y touche. Il serait temps que la Direction et le comité d'entreprise résolvent d'urgence cette question.* »

Dans le même journal, le même jour, une autre lettre, émanant, celle-là, d'un « *activiste régional* » de Constantza. Est-ce cette qualité qui lui permet de mettre en cause les personnes ? Sa lettre, en tout cas, est une dénonciation en bonne et due forme. Bel exemple à donner aux générations montantes !

« *La camarade Maria Dragan, la présidente de la coopérative régionale Adam-Clisi consacre habituellement cinq jours par semaine à des pro-*

menades avec la voiture. De ce fait, elle n'a pas eu le temps d'assurer le ravitaillement en pétrole de la coopérative pour les mois de septembre et d'octobre. Au moins, qu'elle se souvienne de la coopérative le sixième jour ! »

Les communistes, français ou autres, prétendent voir dans la publication de ces lettres de dénonciation la preuve du règne de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. Or, dans les deux cas ici relevés, qui ne sont en rien exceptionnels, les délateurs attirent l'attention des pouvoirs sur les abus d'une présidente de coopérative et l'inaction d'un comité d'entreprise. Or, comité d'entreprise et coopérative sont, d'ordinaire, des organismes démocratiques dont les membres ou les dirigeants dépendent de leurs électeurs ouvriers ou coopérateurs, et sur qui il est donc possible de faire pression, et de qui on peut obtenir qu'ils écoutent les doléances de la base. On voit qu'en régime communiste il n'en est plus de même ; les expressions dont se servaient traditionnellement la démocratie syndicale cachent (mal) un contenu tout contraire, entièrement bureaucratique et c'est pourquoi le régime encourage autant qu'il le peut la dénonciation, seul moyen pour les responsables de savoir un peu de la vérité que l'appareil déforme à leur usage.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE COMMUNISME EN ASIE

Des offres alléchantes au Japon et à l'Égypte

Si le plus sûr et le plus commode des moyens de pénétration soviétique est le soutien actif accordé par Moscou aux Partis communistes locaux et à l'agitation qu'ils créent, les dirigeants de l'U.R.S.S. n'en négligent pas pour autant d'autres voies propres à semer le trouble. Nous venons d'en avoir un exemple particulièrement frappant par l'offre, presque simultanée, faite par les diplomates soviétiques aux gouvernements japonais et égyptien, en vue d'une extension, sur une vaste échelle, du commerce soviéto-nippon et soviéto-égyptien.

Certains journaux ont publié, notamment au sujet des tractations entre l'Égypte et l'U.R.S.S., quelques dépêches fragmentaires. Aucun d'entre eux n'a cependant relevé le caractère insolite des offres russes, et encore moins leur parallélisme.

D'autre part, il convenait d'établir le rapport non seulement entre le différend anglo-égyptien et les tractations soviéto-égyptiennes, mais encore entre les avances soviétiques au Japon, quelques semaines à peine après la signature du traité de San-Francisco, et le commerce sino-japonais qui va en se développant (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 57).

Ces observations faites, nous résumons ci-après les pourparlers, et le cas échéant, leurs résultats.

« L'U.R.S.S. offre au Japon du charbon à dix dollars la tonne alors que le charbon d'importation américaine en coûte 30. La Russie contrôle maintenant les mines de Mandchourie pour l'obtention desquelles le Japon avait lancé sa campagne de Mandchourie. C'est là la source de charbon la plus proche pour les îles nippones. Moscou fait également miroiter d'éventuels débouchés pour les textiles japonais, l'un des premiers articles dans le commerce d'exportation japonais d'avant-guerre, pour les véhicules, et les nombreux produits de l'industrie légère du Japon. Si le gouvernement japonais accepte d'entamer des négociations commerciales, Moscou est prêt à fournir du coton — et c'est là une menace directe pour les planteurs américains, — du minerai de fer et du pétrole. »

(Cleveland Plain Dealer du 9 novembre).

Pour se rendre compte à quel point ces « offres » dites commerciales ont un caractère essentiellement politique, il suffira de se rappeler que le coton proposé par l'U.R.S.S. au Japon doit être acheté à l'Égypte. L'industrie cotonnière russe est une des branches de production les plus déficientes. Le but évident de la manœuvre est de s'emparer de positions économiques tant en Extrême-Orient qu'au Moyen-Orient.

Depuis peu, l'accord soviéto-égyptien est parachevé ; il a même reçu un commencement d'exécution. Déjà, l'Égypte livre du coton que la Grande-Bretagne refuse d'acheter. La « Banque du Crédit Agricole », chargée de l'opération, deviendra très rapidement une centrale communiste.

Des spécialistes russes seraient déjà arrivés au Caire pour prendre possession des « zones franches de dépôt » que le nouveau traité a accordées à l'U.R.S.S. dans certains ports égyptiens.

En contre-partie, l'Égypte doit recevoir soit directement de l'U.R.S.S., soit de Pologne et de Tchécoslovaquie, céréales, minerai de fer, produits finis, machines-outils, armes et munitions.

[Le résumé de l'accord soviéto-égyptien a été rédigé d'après diverses informations, et notamment d'après *Perspectives*, du 10 novembre].

On se souvient des livraisons de blé — à caractère éminemment politique — faites par l'U.R.S.S. à l'Inde au moment précis où le Sénat américain discutait des prêts consentis à l'Inde précisément en vue d'acheter du blé américain et canadien. Les fournitures de blé soviétique à l'Inde n'ont représenté, en définitive, qu'une fraction infime des quantités de céréales reçues des États-Unis. Sur le plan de la propagande, les Soviets ont cependant su tirer de cette affaire plus de bénéfice que les Américains. De même aujourd'hui, il n'est pas douteux que l'offre russe au Japon, exploitée par une propagande habile, effacera en grande partie les sacrifices très réels consentis par les U.S.A. qui ont livré aux Nippons, à titre gratuit, pour plusieurs milliards de dollars de produits les plus divers.

La leçon sera-t-elle enfin comprise ?

L'agitation communiste en Égypte

Le conflit anglo-égyptien est interprété, par la totalité de la presse occidentale, comme une crise provoquée par le seul nationalisme, voire le fanatisme de la population et des dirigeants du Caire. Il n'est pas douteux qu'à l'origine de la situation actuelle on trouve des mouvements nationalistes, encouragés par le « succès » du Dr Mossadegh en Iran.

Ce n'est là cependant qu'une vue assez simpliste de l'état de choses réel. Nous ignorons, il est vrai, la part qui revient aux communistes égyptiens dans le déclenchement du conflit avec la Grande-Bretagne. Par contre, nous sommes actuellement en possession d'indices sérieux permettant d'affirmer que la situation trouble créée en Égypte est exploitée à fond par le P.C. qui, bien qu'interdit par la loi, est loin de rester inactif.

Hors d'Égypte, les leaders communistes égyptiens multiplient des déclarations enflammées à la fois contre « l'impérialisme anglo-américain » et le gouvernement actuel du Caire. Le chef communiste El Bandari Pacha s'est rendu successivement à Vienne et à Rome. Un autre leader communiste, Mme Cesa Nabarawi a fait récemment une importante déclaration au Conseil mondial pour la Paix, à Vienne.

À l'intérieur du pays, le P.C. se camoufle sous le nom de Partisans de la Paix et d'autres organisations para-communistes ayant une existence légale. Nous avons quelques indications sur certains aspects des activités communistes en Égypte même par les allusions de la presse soviétique et des journaux satellites, qu'ils soient tchèques ou chinois.

Nous ne prétendons pas faire un examen com-

plet du communisme en Egypte et de son développement. Nous rapportons ici les premiers échos qui nous parviennent de l'action menée par le P.C. égyptien tant sur le plan international que sur le plan intérieur.

Voyages à l'étranger des leaders communistes

Deux récents déplacements d'un des chefs communistes égyptiens les plus en vue, El Bandari Pacha, ont été rapportés respectivement par un quotidien suisse et par l'organe de l'armée rouge en Allemagne. Tout d'abord, voici le texte d'un télégramme envoyé à *St. Galler Tagblatt* par son correspondant à Rome, le 20 novembre :

« Il n'est pas douteux que des relations se traitent dans l'ombre entre la centrale du Parti communiste à Rome et les autorités russo-soviétiques du Caire et d'Alexandrie, c'est ce que montre, entre autres, l'activité déployée à Rome par El Bandari Pacha qui fut autrefois ambassadeur d'Egypte à Moscou et qui joue actuellement un rôle important dans l'organisation de l'Internationale communiste comme président des « Partisans égyptiens de la paix ». Dans la capitale italienne, El Bandari Pacha a prononcé un discours sur les aspirations du peuple égyptien à la liberté. La manifestation était organisée par le parti de Togliatti. La presse communiste en a donné de longs comptes rendus dans lesquels on exalte l'amitié entre Moscou et le Caire comme objectif désirable. »

Presque simultanément, la *Taegliche Rundschau* (du 8 novembre), signale la présence d'El Bandari Pacha à Vienne, au Conseil mondial pour la Paix. L'article, intitulé « La leçon que donne l'Egypte à l'Allemagne », porte en sous-titre : « El Bandari Pacha affirme que l'Egypte s'est rangée dans le camp de la Paix ». Et d'écrire :

« Les points culminants de la réunion de dimanche du Conseil mondial pour la Paix, ont été les déclarations des représentants des peuples égyptien, américain et coréen. Le délégué égyptien Mohammed Kemal El Bandari Pacha, qui pendant longtemps a été représentant diplomatique de son pays à Bruxelles, puis à Moscou, a déclaré entre autres que le peuple égyptien non seulement appuie la campagne pour la signature d'un pacte à Cinq, mais encore qu'il s'identifie avec les aspirations exprimées par le Conseil mondial pour la Paix... Le peuple égyptien, devenu adulte et conscient de ses responsabilités vient d'ouvrir un nouveau front de la lutte pour la paix ; l'ouverture de ce nouveau front a bousculé les bases des impérialistes et leurs projets tendant à susciter une nouvelle guerre par des provocations tant en Extrême-Orient, qu'en Allemagne et au Moyen-Orient. »

L'orateur communiste d'Egypte a ensuite exalté la volonté de paix des peuples allemand et égyptien, et a longuement insisté sur la nécessité de réunir, au plus tôt, les deux parties de l'Allemagne, sous un régime que par un euphémisme il qualifie de démocratique.

Au même Congrès s'est produite une autre déléguée égyptienne, Mme Nabarawi qui est censée représenter le mouvement des Femmes démocratiques égyptiennes. Après une longue diatribe contre les « occupants britanniques » et « la terreur qu'ils font régner dans la zone du canal de Suez où ils se livrent à des actes d'atrocité », Mme Nabarawi a fini par déclarer :

« Le peuple égyptien exige le retrait immédiat des troupes d'occupation. Nous avons de bonnes

raisons d'espérer que le Conseil Mondial de la Paix... fera entendre la voix du peuple égyptien. Nous sommes convaincus que le monde entier a intérêt à ce que l'Egypte qui se trouve à la croisée des trois continents ne devienne pas le théâtre d'une nouvelle agression, mais qu'elle reste le pays pacifique qu'elle a été... »

(Le *Neues Deutschland* du 9 novembre).

L'agitation intérieure vue de Moscou

Pendant que les leaders communistes égyptiens poursuivent leurs pérégrinations à l'étranger, les cadres restés sur place ne chôment pas. La presse égyptienne, et d'une manière plus générale : arabe, est fort discrète sur l'activité fiévreuse dont fait preuve le P.C. local qui, ainsi que nous l'avons noté plus haut, se camoufle sous des façades cependant transparentes : Mouvement des Partisans de la Paix, Mouvement des Jeunes démocratiques, Mouvement des Femmes démocratiques et toute la kyrielle d'organisations para- ou crypto-communistes.

Avant même la dénonciation par Nahas Pacha du traité anglo-égyptien, la presse soviétique paraissant à Tbilis, en l'espèce la *Zaria Vostoka*, du 2 septembre, annonçait :

« En Egypte, de même qu'en Iran, le mouvement de libération ne porte nullement un caractère étroitement anti-anglais. Il a pris une ampleur anti-impérialiste et il est dirigé (cette précision ne manque pas d'intérêt, N.D.L.R.) aussi bien contre l'impérialisme américain que contre l'impérialisme anglais... L'opposition à la politique agressive pratiquée par le bloc anglo-américain s'accroît en Egypte. Les délégués ayant participé en avril dernier à la conférence nationale des Partisans de la Paix ont déclaré qu'ils « engagent la lutte contre tout traité, alliance de défense commune, ou toute autre forme d'obligation imposée par l'impérialisme anglo-américain » Le 6 août s'est ouverte en Egypte la collecte des signatures au message au Conseil mondial de la Paix au sujet de la conclusion d'un pacte de paix entre les cinq grandes puissances. Cette campagne se déroule avec un grand succès, ce qui suscite la fureur du camp de la réaction. La police a procédé à des arrestations massives. Toutefois, le mouvement des Combattants pour la Paix, pour l'indépendance nationale, pour la démocratie, croît, se renforce et s'étend. »

Le *Neues Deutschland* que nous avons cité se fait l'écho d'un article portant sur le fond du problème égyptien et émanant du *Journal populaire de Pékin* :

« Il est temps, déclare le quotidien chinois, pour les peuples d'Egypte et du Proche-Orient en général, en chassant les maîtres britanniques, de mettre fin à leur propre humiliation et à leur propre dénûment... Le peuple chinois appuie pleinement la lutte basée sur le droit des Egyptiens et proteste solennellement et avec force contre les actes de violence commis par les britanniques. »

Après cette prise de position nette de la part des gouvernants de Pékin, il n'est pas étonnant de trouver, dans la presse satellite, les mêmes accents de solidarité avec le « peuple égyptien affranchi », cette expression désignant de toute évidence les communistes locaux et leurs aides inconscients, ou complices.

MOYEN-ORIENT

Les événements de Syrie

Dans le numéro 56, le *B.E.I.P.I.*, se fondant sur des renseignements de source soviétique, et en particulier sur l'analyse de divers articles parus dans la presse russe et satellite, concluait à une prochaine crise en Syrie et au Liban. Les journaux tchèques en particulier avaient porté, dès le mois d'octobre, ces deux pays sur une carte localisant les foyers d'agitation au Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires Etrangères syrien, favorable à la conclusion d'un pacte de non-agression avec la Russie soviétique, a provoqué la démission collective du cabinet ministériel, démission qui a été à l'origine d'une longue crise,

le pays étant resté pendant plusieurs semaines sans gouvernement. En fin de compte, un nouveau ministère, pro-communiste, semble-t-il, a été établi, puis balayé par la révolte des militaires.

Des temps troubles commencent dans l'ancien protectorat français. Nos lecteurs, avertis par ce Bulletin, savent que cette agitation, créée artificiellement par les agents de Moscou, ne profitera qu'aux seuls communistes. Quelle que puisse être l'issue de la crise, un nouveau foyer vient de s'ajouter à ceux d'Iran, d'Egypte, et aux menaces qui se précisent au Liban et en Irak.

LA VIE EN U.R.S.S.

Le discours-anniversaire de M. Béria

Le discours-fleuve prononcé le 7 novembre dernier par M. Béria en commémoration du 34^e anniversaire de la Révolution d'octobre, c'est-à-dire de la conquête du pouvoir par le Parti bolchévique, a été diversement commenté. Ses parties politique et diplomatique ayant été, depuis, largement précisées et amplifiées par M. Vychinski au Palais de Chaillot, nous nous dispenserons d'y insister. Sa partie économique n'a guère été relevée par la presse occidentale, sauf par quelques journalistes en mal de copie, qui ont cru pouvoir « épater » leurs lecteurs en reproduisant tels ou tels chiffres impressionnants dudit discours. Que la presse communiste s'en serve pour sa propagande, nous paraît plutôt naturel : service commandé oblige. Mais que des journaux hostiles au neutralisme, et à plus forte raison à la complaisance authentiquement « progressiste », puissent reproduire de telles données sans les avoir passées d'abord au crible de la critique la plus soupçonneuse, cela ne peut s'expliquer que par le manque de conscience professionnelle qui, à notre époque, n'est pas limité, hélas ! qu'au métier de journaliste.

Voyons pour commencer ce qu'a raconté M. Béria sur les progrès réalisés par l'économie soviétique en 1951, c'est-à-dire pendant les dix premiers mois de l'année en cours. Les pourcentages alternent avec les chiffres absolus — mais comme par hasard, on ne trouve pas de chiffres absolus quand il est question de pourcentages, de sorte qu'on se demande en vain à quoi correspondent ces pourcentages dans la réalité ; et l'on cherche sans succès les pourcentages quand M. Béria produit des chiffres absolus, de sorte que là encore, on ignore ce que représente l'accroissement en chiffres absolus par rapport à l'année précédente. Même M. Alfred Sauvy, pourtant enclin à une indulgente sollicitude, y perdrait son latin malgré sa réputation de statisticien hors concours.

Donc, selon M. Béria, le plan pour 1951 sera réalisé et même dépassé. La production industrielle a augmenté de plus de 15 % par rapport à 1950 et sera plus du double de celle de 1940.

La productivité du travail dans l'industrie s'est relevée de 10 % depuis l'année précédente. Après ces pourcentages sans point de départ en chiffres absolus, voici un chiffre absolu sans référence antérieure : le plan de réduction du prix de revient sera dépassé puisqu'il se solde, dans la seule industrie, par 26 milliards de roubles d'économies. L'U.R.S.S. aura produit, en 1951, « approximativement » (1), autant d'acier que la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et la Suède réunies. L'accroissement est de 2,7 millions de tonnes pour la fonte, de 4 millions pour l'acier, de 3 millions pour les laminés. Si M. Béria avait indiqué en même temps les pourcentages d'accroissement, nous pourrions calculer par nos propres soins la production précise de l'année précédente, mais il s'en garde bien. La production de nouvelles matières toxiques contre les fléaux de l'agriculture a presque doublé par rapport à 1950... mais aucune indication sur la référence de base quantitative ! Même chose pour le caoutchouc synthétique : sa production a augmenté de 20 % ; mais combien en a-t-on produit l'an dernier ?

En ce qui concerne le ravitaillement de la population, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. M. Béria proclame que la population aura, en 1951, consommé beaucoup plus qu'en 1950 : l'accroissement sera de 24 % pour les produits textiles, de 35 % pour la bonneterie, de 12 % pour les chaussures, de 20 % pour la viande, de 8 % pour le poisson et pour le beurre, de 35 % pour l'huile végétale. Or, trois jours avant le discours de M. Béria, le dimanche 4 novembre, la presse soviétique publiait un communiqué du Bureau de la Statistique de la République fédérative russe (de loin la plus importante de toutes celles qui composent l'U.R.S.S.) sur l'exécution du Plan au 3^e trimestre 1951, ce communiqué annonçait que l'industrie de transformation (donc : textiles, chaussures, bonneterie, etc.) n'avait dépassé les prévisions du Plan que de 2 %, que la production de la viande et du lait était restée de 2 % en dessous des prévisions, et que celle du poisson retardait même de

20 % sur le Plan. On voit que les chiffres de M. Béria ne sont pas à une approximation près.

Le reste de ses affirmations étant à l'avenant, nous n'insisterons pas davantage. Par contre, nous publions ci-dessous quelques extraits de la presse soviétique de la même époque — première quinzaine de novembre — à la lumière desquels la situation paraît bien moins brillante que M. Béria n'a bien voulu la dépeindre.

L'éditorial de la *Pravda* du 16 novembre donne une idée de ce que valent les chiffres globaux dont M. Béria s'est montré si prodigue :

« Ce qu'il faut à l'Etat, écrit l'organe central du Parti bolchévique, ce n'est pas n'importe quelle exécution ni n'importe quel dépassement du plan, mais seulement une exécution et un dépassement assurant à l'économie nationale la production dont elle a besoin (en gras dans le texte). Mais il existe chez nous encore des entreprises qui, tout en exécutant et en dépassant le plan quant à la production globale, n'accomplissent pas toujours les tâches fixées par le plan en ce qui concerne la production des plus importantes catégories de produits. Les directeurs de ces entreprises veulent ainsi se faciliter le travail et ne font fabriquer que des choses qui réclament le moins d'efforts et de soins. Ainsi l'usine électro-mécanique de Kharkov exécute son programme quant à la production globale, mais de trimestre en trimestre elle accuse une sous-production (par rapport au plan) de quelques dizaines de grosses machines électriques. L'usine de carburateurs et d'équipement électrique pour automobiles et tracteurs de Kouïbychev n'exécute pas le plan pour trois catégories sur huit. Les ministères dont relèvent ces entreprises sont au courant de ces insuffisances, mais ne prennent pas de mesures efficaces pour y remédier... »

« Il est absolument intolérable que les chefs des entreprises admettent la non-exécution des programmes relatifs à telle ou telle catégorie de marchandises destinées à la population. Ainsi, la fabrique de chaussures de Minsk exécute le plan quant à la production globale en fabriquant avant tout des souliers pour hommes, mais elle ne sort guère de chaussures pour les femmes et les enfants. Cette fabrique n'est pas une exception (c'est nous qui soulignons B.E.I.P.I.). Le trust textile de Lettonie n'exécute pas son programme quant à l'assortiment. Les mauvais résultats d'un tel laisser-aller sont illustrés par la fabrique de meubles de Sverdlovsk « Ouralsky Prolétarii ». En octobre dernier, cette fabrique a dépassé son plan de production global de 12,3 %, mais en même temps elle n'a pas atteint les quantités prévues pour les divans, les tables, les armoires, les garde-robes et autres meubles fort demandés par la population. »

Les *Izvestia* du 14 novembre donnent d'autres exemples, dont le suivant montre comment sont employés les fonds destinés aux investissements et à l'agrandissement des établissements. Dans la région de Khabarovsk, les sommes mises par le gouvernement à la disposition des industries locales n'ont été utilisées qu'à concurrence de 37,8 %. La construction d'une dizaine de bâtiments prévus n'est même pas commencée. L'article ajoute :

« Les consommateurs se plaignent de la mauvaise qualité et de la cherté des marchandises. La qualité de la production, pour ne citer que la fabrique de Nikolaïevsk-sur-Amour, est en effet au-dessous de toute critique. On fabrique les meubles avec du bois humide, de sorte qu'ils « travaillent » et qu'ils deviennent inutilisables. La fabrique de Khabarovsk ne peut pas non plus

se vanter de sa production. Les armoires et les chiffonniers sont mal rabotés, les dossiers des divans sont fabriqués en bois de sapin mou. Les prix de tous ces produits sont de 50 % au-dessus de ceux figurant dans les catalogues de l'Etat. »

Les *Izvestia* du 16 novembre nous édifient sur l'allure de la « construction du communisme » à Magnitogorsk — il s'agit effectivement de la construction d'immeubles et d'édifices publics, dont le trust « Magnitostroï » a la charge :

« Ce trust, écrit le journal, laisse traîner depuis quelques années (c'est nous qui soulignons, B.E.I.P.I.), l'équipement et la finition d'immeubles très importants pour la ville. Ainsi, on construit depuis huit ans une cantine près de l'usine mécanique. Depuis trois ans on n'a pas achevé la nouvelle polyclinique pour les ouvriers du combinat métallurgique... Depuis plus de douze ans il y a dans la ville deux fabriques, l'une faisant de la confection, l'autre produisant des chaussures et qui relèvent du ministère de l'Industrie de transformation. Mais pendant toute cette période le ministère n'a pas fait construire un seul mètre carré d'espace habitable, ni un seul club, ni un seul jardin pour les enfants... »

« Il y a aussi des ministères qui destinent des fonds à la construction, mais qui ne construisent rien en réalité. Ainsi le ministère de l'Industrie des matériaux de construction décidait de construire un immeuble d'habitation pour le personnel de la verrerie locale. On réunit la documentation nécessaire, on versa les sommes, on fit déblayer le terrain et on envoya 200.000 briques. Mais comme on ne réussit pas à trouver à Magnitogorsk, une entreprise de construction le ministère finit par faire expédier toutes les briques dans une autre ville et retira son ordre de construire. »

Ces quelques exemples montrent ce que valent les chiffres « globaux » de M. Béria. Ajoutons que les données — tout aussi optimistes — qu'il a produites sur « l'essor » de l'agriculture n'ont pas plus de valeur. En énumérant les milliers de tracteurs et de moissonneuses dont l'agriculture a été dotée cette année, il s'est bien gardé de dire ce que tout le monde sait, ce que la presse soviétique avoue, et dont nous parlons ici même assez souvent : à savoir que tout cet outillage est mal utilisé, mal entretenu, abîmé par des mains inexpertes, sans compter le gâchis énorme qu'entraîne la bureaucratisation due à la centralisation excessive.

A ce sujet, un article publiée par les *Izvestia* du 15 novembre permet de se faire une idée de l'efficacité du travail agricole :

« L'appareil des organismes agricoles, tant à l'échelle de la région qu'à celle du canton, est surchargé de travail bureaucratique. Beaucoup de spécialistes, par suite des conditions anormales où ils se trouvent placés, sont parfois obligés de gaspiller presque tout leur temps de travail en transcrivant des instructions, en rédigeant des questionnaires et des comptes rendus de toutes sortes, en préparant des projets de décrets et d'ordonnances. Ils se trouvent rarement dans les kolkhozes, où ils jouent un rôle de rassembleurs d'informations, d'appareils enregistreurs de faits, au lieu d'organiser le relèvement de la production... Sur les 1.600 spécialistes (agronomes, zootechniciens, etc.) qu'on compte dans la région d'Ivanovo, un dixième seulement travaillent directement dans les kolkhozes. »

De tels aveux apportent un suffisant correctif au discours de M. Béria.

La musique en Union Soviétique

L'année 1948 représente une date importante dans la vie de la musique en U.R.S.S. C'est, en effet, l'année où le Parti communiste de l'U.R.S.S. est intervenu directement, par la voix de Jdanov, pour condamner la production musicale soviétique. Jdanov reprocha aux compositeurs soviétiques d'être influencés par le « formalisme » qui caractérise la « musique bourgeoise, occidentale contemporaine, la musique de décadence ». Prokofiev, Chostakovitch, Miaskovsky, Khatchatourian, Tchébaline et Popov furent l'objet de critiques sévères et Jdanov leur enjoignit de rompre désormais avec la musique « formaliste » et d'écrire de la musique « soviétique » dont il définit lui-même les canons.

« Il ne faut pas oublier, leur dit-il, que l'U.R.S.S. est actuellement l'authentique dépositaire de la culture musicale universelle, de même que dans tous les autres domaines elle est le rempart de la civilisation et de la culture humaine contre la décadence bourgeoise. »

Et pour conclure Jdanov leur donna ce conseil qui définit toute la conception musicale des soviets : « Ce n'est pas seulement l'oreille musicale, mais aussi l'oreille politique des compositeurs soviétiques qui doit être plus sensible. »

A la suite de Jdanov, Tikhon Khrenikov, secrétaire général de l'Union des Compositeurs soviétiques, et Marian Koval, membre du Comité d'organisation de l'Union des Compositeurs soviétiques tentèrent de définir les tares de la musique « bourgeoise » et d'exposer ce que doit être la musique soviétique. La production musicale occidentale contemporaine fut analysée et il fut prouvé qu'elle représentait une civilisation en déclin. Les principales responsabilités de ce formalisme occidental furent attribuées à Schönberg, Stravinsky, Hindemith, Olivier Messiaen, Gian Carlo Menotti, Henry Corvell, Virgil Thomson... dont la musique, selon la version soviétique, reflétait la bestialité des conditions de vie de la société fasciste-capitaliste. A l'opposé, il était demandé aux compositeurs soviétiques de faire une musique communiste, inspirée des principes du marxisme-léninisme.

« Seule une musique de parti peut devenir un levier puissant dans l'éducation de notre peuple, et seule une musique communiste peut refléter toute l'ère lénino-stalinienne. » Ainsi s'exprima Khrenikov à l'Assemblée plénière de l'Union des Compositeurs de l'U.R.S.S.

La « musique pure » est sévèrement bannie ; il est interdit aux compositeurs de l'U.R.S.S. de se soucier des formes traditionnelles de la musique et d'attacher du prix à la qualité des accords. Ils doivent donner la primauté à la mélodie, une mélodie puisée dans le folklore russe ou directement inspirée par le folklore. Ils doivent en outre, et c'est là le dogme capital, composer une musique populaire qui réponde aux aspirations des masses soviétiques et qui traduise leur effort de construction du socialisme.

Est-il besoin de souligner que c'est une mission incompatible avec le caractère propre de l'art des sons ? L'opéra et le poème symphonique sur commande risquent de donner une musique d'une qualité seconde parce qu'ils s'appuient sur un élément littéraire ou idéologique, extrinsèque à la musique.

Panorama de la musique soviétique.

L'essentiel de la production musicale soviétique contemporaine est donc composé d'œuvres

à programme, opéras, poème symphoniques ou cantates. Avant les sermons dont il fut l'objet, Chostakovitch avait écrit une série de trois symphonies patriotiques : La *Symphonie Léninград* (7°), la *Symphonie Stalingrad* (8°), la *Symphonie de la Paix* (9°). Mais malgré les titres dont elles se parent, ce sont des œuvres qui ne cherchent pas à être de la musique « d'illustration ». Tandis que sa dernière œuvre : le *Chant aux forêts* est un oratorio consacré au plan de reboisement, avec un argument littéraire destiné à encourager les travailleurs soviétiques et à exalter leur effort.

Les titres de toutes les œuvres contemporaines sont assez significatifs : *Gloire à ma patrie* (Joukavski), *Symphonie des kolkhozes* (Miakovski), *La jeune garde* (Mertons), *De tout cœur* (Loulowski), *l'Age d'acier* (Lyatovchansky), *Le Cuirassé Potemkine* (Tchichko), etc...

Beaucoup de ces œuvres nous sont encore inconnues, mais il est possible de se faire une idée de l'esprit et de la forme de la nouvelle musique soviétique par *Chant aux forêts* de Chostakovitch qui passe en Russie pour un modèle exemplaire et que plusieurs auditions radiodiffusées en France ont permis de bien juger.

Le *Chant aux forêts* est une œuvre de propagande sur le reboisement en Russie soviétique. Il comprend six parties successives dont chacune représente une phase du plan stalinien. Il est écrit pour basse et ténor avec adjonction d'un chœur masculin représentant les pionniers rouges et d'un chœur mixte figurant le peuple.

Tel est le type de l'œuvre musicale recommandée en Russie soviétique. Sur ce thème, Chostakovitch a écrit une musique assez vulgaire et sans invention, avec des envolées pompeuses tenant lieu de lyrisme. C'est un devoir d'harmonie assez plat sur des thèmes populaires. Encore s'agit-il d'une musique écrite par un tempérament richement doué qui compte parmi les grands musiciens russes quand son inspiration n'est pas entravée. On devine sans peine que, écrite par des compositeurs moins doués, l'œuvre eut été plus insipide encore. C'est cette impression de fadeur, de grisaille et d'uniformité qui se dégageait du concert que « France-U.R.S.S. » organisa au début de février pour faire connaître les œuvres soviétiques en France : utilisation généralisée de thèmes de propagande, motifs folkloriques directement transportés dans les œuvres, utilisation générale des masses chorales, accords banals fuyant la dissonance, harmonies conventionnelles, forme rudimentaire, rythmes communs, prédominance de mélodies frustes, telles sont quelques-unes des caractéristiques dominantes de la production soviétique contemporaine. C'est une musique qui se galvaude à des fins de propagande et l'adhésion des masses.

Propagande contre la musique «bourgeoise».

Pour bien convaincre les musiciens et les auditeurs de la supériorité de la musique selon les canons soviétiques, une active propagande est menée contre les influences « décadentes » occidentales. Le premier résultat de cette nouvelle campagne est un livre de musicologue Gorodinski intitulé *La musique de la pauvreté spirituelle*, publié à Moscou en 1950 et dont Nicolas Nabokov, professeur de composition au Conservatoire Reabody à Baltimore, donne un compte rendu succinct dans la revue américaine *Musical America* de février 1951.

Ce livre est divisé en six chapitres : I. Musique de la pauvreté spirituelle — 2. Esthétique musi-

cale des Américains. — 3. L'art de l'opéra dans la décadence bourgeoise. — 4. Le jazz et la culture musicale de la décadence bourgeoise. — 5. Musique sans avenir. — 6. A qui l'avenir appartient-il ?

D'après les titres ci-dessus, on peut voir que la musique et les musiciens américains jouent maintenant un rôle primordial aux yeux des musicologues soviétiques. Il y a seulement quelques années les premiers responsables de la décadence de la musique bourgeoise étaient Schönberg, Stravinski et Hindemith, c'est-à-dire des compositeurs d'origine européenne. Aujourd'hui, calquant leur propagande musicale sur leur propagande politique, les Soviétiques s'en prennent en premier lieu à la musique américaine et ils stigmatisent Henry Corvell comme un des principaux corrupteurs de la culture musicale, ce qui est pour le moins singulier si l'on songe que Corvell est loin d'avoir la réputation, l'importance ou l'influence d'un Stravinsky ou d'un Schönberg. Un passage entier du livre est consacré à la condamnation des musicologues occidentaux qui reflètent « les forces réactionnaires du monde ». D'autres passages contiennent des attaques répétées contre les « viles » pratiques musicales des Etats-Unis et la corruption des mœurs.

J.S. Bach progressiste.

Si la musique occidentale contemporaine est sévèrement mise à l'index et soigneusement triée avant d'être jouée en Russie, il existe par contre un renouveau marqué pour les classiques européens qui avaient été assez négligés en Union Soviétique au cours des années 20 à 30. C'est ainsi que l'année dernière, il y eut à Moscou et dans un certain nombre de villes importantes, des festivals pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Le programme de ces festivals comprenait des cantates d'Eglise et des passions, et même la Messe en si mineur, ouvrages qui étaient autrefois exclus du répertoire soviétique à cause de leur caractère religieux. Mais maintenant une nouvelle légende d'un Bach progressiste circule en Russie de telle sorte qu'il peut s'insérer dans une optique léniniste-stalinienne de l'histoire de la Musique.

Selon les musicologues et les historiens de la musique soviétique, Bach personnifie la lutte de classes des masses démocratiques naissantes contre la société féodale décadente. Les démêlés de Bach avec les autorités de Leipzig sont, à leurs yeux, la preuve qu'il fut un « narodny », un compositeur populaire dont les tendances démocratiques furent dirigées contre les traditions aristocratiques et les formes décadentes du temps. « Les formes démodées de la musique de cour » remarque un critique soviétique dans le périodique *Sovietskaja Mousika* « étaient inacceptables pour Bach et en complet désaccord avec la vraie nature de son génie *Narodnu* (c'est-à-dire populiste-démocratique) ; et l'Eglise protestante n'exerça, elle non plus, aucune action sur la formation culturelle de J.S. Bach. »

L'épuration des programmes.

Outre Bach, l'auditeur soviétique entend également des œuvres classiques : Haydn et Mozart, Vivaldi et Corelli et les compositeurs russes de la grande école du XIX^e siècle et début du XX^e (Moussorgsky, Borodine, Rimsky Korsakoff, Balakieroff, Rachmaninoff, Scriabine) encore que les

dernières sonates de Scriabine soient considérées comme corruptrices et décadentes.

Quant aux programmes de musique contemporaine, ils sont soigneusement contrôlés. On ne joue en Russie que très peu de musique européenne et moins encore de musique américaine (2 œuvres seulement en 1950). Les musiciens soviétiques eux-mêmes sont sévèrement épurés et rien ne donnera mieux une idée de l'esprit de la musique nouvelle soviétique qu'un examen de l'*index prohibitorum* de la musique de deux plus grands compositeurs russes : Prokofiev et Chostakovitch dont les œuvres sont universellement connues.

De Prokofiev, sont rejetées les 4^e et 6^e symphonies, tous les opéras : *Guerre et Paix*, *Le Joueur* et le magnifique *Amour des 3 Oranges*; les ballets *Chout*, *Le pas d'acier* et le *Fils prodigue* qui firent les grands jours des ballets de Diaghilev, etc..., toutes œuvres qui ont consacré Prokofiev comme un des plus grands musiciens de ce temps.

De Chostakovitch sont refusées les 4^e et 9^e symphonies, deux opéras et plusieurs ballets ainsi que plusieurs ouvrages des années 30. En revanche sont considérées comme des chefs d'œuvre le récent oratorio : le *Chant aux forêts* qui obtint le Prix Staline en 1949 et la musique de 2 films : *Milchourine* et la *Jeune Garde*.

Perspectives.

La musique est un art qui ne peut se plier aux contraintes autres que celles de la technique formelle. Quand on compare les premières œuvres d'inspiration libre de Chostakovitch et ses dernières créations selon les canons soviétiques, on mesure toute la chute de l'artiste. La musique soviétique ira s'uniformisant, le style et le génie propres de chaque compositeur seront (et sont déjà) étouffés, il sera impossible de déterminer bientôt si telle cantate à la gloire de Staline ou tel hymne sur l'Armée rouge sera écrit par Chostakovitch, Katchatourian ou Meitus. Toutes les œuvres ressembleront à de bons devoirs d'harmonie sans originalité, sans génie et sans intérêt. Les authentiques génies créateurs s'y plieront sans doute de mauvaise grâce. Les reproches que la presse soviétique continuait d'adresser encore voici moins d'un an à Chostakovitch sur sa lenteur à comprendre le dogme soviétique et il y a quelques mois à Katchatourian prouvent assez que les musiciens de qualité se rebellent devant l'exercice d'harmonie qu'on leur impose. Mais le cas le plus typique est celui de Prokofiev, le plus grand de tous et celui sur qui s'acharne le plus la critique soviétique. Dans le courant du mois d'avril 1951, l'Association des Musiciens progressistes a fait entendre à Paris, la cantate Alexandre Newsky de Serge Prokofiev. Ce n'est pas du meilleur Prokofiev, bien loin de là. C'est une œuvre très inférieure à *Chout*, au *Fils Prodigue*, et même à la 7^e symphonie qui fut jouée à Paris en mai 1951. Mais il y a dans cette musique des recherches harmoniques, des modulations raffinées, une instrumentation délicate qui ne répondent pas aux canons du progressisme et qui placent cette œuvre très au-dessus de la production courante soviétique. Prokofiev ne peut pas renier totalement son génie.

Mais de tels musiciens ne pourront plus se trouver dans le climat de contrainte qui sévit en Russie, et cette terre qui donna à la musique les « 5 grands russes », Tchaïkowsky et Stravinsky sera morte pour la musique comme élément de la culture tant que la liberté n'y reflourira pas.